

Projektarbeit

Protest- und Mitbestimmungsformen in Europa

protest-und-mitbestimmung.eu

PDF-Version 2

Zusammenfassung

In dieser Projektarbeit werden verschiedene gewaltfreie Protestformen in Europa mit Beispielen identifiziert. Protestformen sind Orte der Auseinandersetzung, an denen Körper, Symbole, Identitäten, Praktiken und Diskurse eingesetzt werden, um Veränderungen in institutionalisierten Machtbeziehungen zu erreichen oder zu verhindern [1, S. 268]. Protest und konventionelle Mitbestimmung werden ergänzend, nicht voneinander losgelöst, als verschiedene Protestformen betrachtet. Die Arbeit wird frei im Internet zur Verfügung gestellt und kann als Inspiration für europäische Protest-Kampagnen genutzt werden.

Maria Chlastak, 620310

maria.chlastak@student.hu-berlin.de

Master Sozialwissenschaften

Projektmodul "Politischer Protest"

Wintersemester 21/22 - Sommersemester 22

Lehrender: Prof. Dr. Tim Wihl

Humboldt-Universität zu Berlin

Inhaltsverzeichnis

Zusammenfassung	0
Einleitung	3
Methodik	5
Protest- und Mitbestimmungsformen	6
Sprache	6
Rede	7
Diskussion	8
Podcast	8
Literatur	9
Recherche	10
Offener Brief	11
Empfehlungen	11
Zitation	12
Newsletter	13
Medienarbeit	14
Konventionelle Mitbestimmung	15
Wahlen	15
Lokale Wahlen und Abstimmungen	15
Wahl des Europäischen Parlaments	15
Wahl der Regierung	15
Parteien	16
Lobbyismus	16
Beschwerde an die Europäische Kommission	17
Unterschriften	17
Petition an das Europäische Parlament	17
Europäische Bürgerinitiative	18
Eigene Petitionen	18
Recht	18
Verweigerung	19
Gesetze	19
Streik	20
Boycott	20
Versammlungen	21
Protestmarsch	21
Protestkundgebung	22
Event	22
Tour	23
Musik	23
Störung	24
Besetzung	25
Enteignung	25

Darstellende Kunst	26
Performance	26
Satire	27
Theater	27
Musical	28
Oper	29
Tanz	29
Flashmob	30
Video	31
Visuelle Darstellung	31
Bilder	31
Flyer und Postkarten	32
Sticker	35
Flaggen	35
Mode	36
Plakate	38
Adbusting	39
Statuen	39
Luftballons	40
Lichtprojektionen	41
Website	42
Abbildungsverzeichnis	43
Quellen	43
Anhang:	47
Impressum und Datenschutz	47
Rechte	47
Datenschutzerklärung	47
Grundlegendes	47
Zugriffsdaten	48
Umgang mit Kontaktdaten	48

Einleitung

“Was kann ich schon tun?“, diese Frage habe ich schon oft gehört, wenn es um politische und gesellschaftliche Missstände geht. Zu oft. Inzwischen habe ich eine Standardantwort: “Du kannst so viel tun, die Frage ist, was hilft und willst du dein Ziel wirklich erreichen?“ Meistens ernte ich dafür verwirrte Blicke ... Als Österreicher_in bin ich es gewohnt, dass man über Missstände sudert oder raunzt. (Sudern und raunzen sind zwei gebräuchliche Worte in Österreich, um spezielle Facetten des Verbs *beklagen* auszudrücken.) Mit einer Beschwerde macht man seinem Ärger Luft. Sind diese Klagen schon eine aktive Form des Protests? In den meisten Fällen würde ich das bezweifeln, weil keine Handlungen gesetzt werden, die das Ärgernis an der Wurzel packen. Warum beschweren sich so viele Menschen, anstatt etwas gegen die Probleme zu tun? Ob das in anderen Ländern Europas auch so ist?

Auf dieser Webseite finden sich verschiedene Protest- und Mitbestimmungsformen mit Beispielen, die in europäische Kampagnen integriert werden könnten. Nicht jede Form ist auf alle Ziele anwendbar. Eine Mischung aus verschiedenen Mitbestimmungs- und Protestformen zum richtigen Zeitpunkt kann zum Erfolg führen. Innovative Kombinationen und neue Protestformen entstehen kontinuierlich, weshalb diese Aufzählung der Mitbestimmungs- und Protestmöglichkeiten nicht vollständig sein kann. Doch manche der erwähnten Formen sind so breit definiert, dass sich eventuell auch neuere Protestformen darin wiederfinden. Es kann sinnvoll sein, weitere neue Möglichkeiten zu suchen, insbesondere, wenn die üblichen Mitbestimmungsformen versagen.

Das Besondere an dieser Arbeit ist, dass ich konventionelle Mitbestimmungsmöglichkeiten, wie Wahlen oder Lobbyismus, als Teil eines möglichen Protests sehe. Mitbestimmung und Protest werden nicht als voneinander getrennte Konzepte aufgefasst, sondern in Verbindung miteinander. Protest für oder gegen Maßnahmen stellen wahrscheinlich den wichtigsten Impuls zur Mitbestimmung dar. Während Protest ein gewisses Problemverständnis voraussetzt, zielt Mitbestimmung auf die aktive Veränderung der Bedingungen ab. Man kann Protest empirisch nicht klar von der Ebene der Mitbestimmung abgrenzen. Kann man protestieren, aber nicht mitbestimmen, dann hat der Protest sein Ziel verfehlt. Warum sollte man über den konventionellen Rahmen hinaus mitbestimmen wollen, wenn es keinen Grund zum Protest gibt?

Doch was ist Protest? In den Sozialwissenschaften ist man sich bei der Bedeutung von Begriffen nie einig. Für den Kontext dieser Arbeit passt die Definition von Taylor und van Dyke, die ich ins Deutsche übersetzt habe: Protestformen sind Orte der Auseinandersetzung, an denen Körper, Symbole, Identitäten, Praktiken und Diskurse eingesetzt werden, um Veränderungen in institutionalisierten Machtbeziehungen zu erreichen oder zu verhindern [1, S. 268].

Der Bezugsrahmen der Arbeit ist Europa. Ich beziehe mich auf Mitbestimmungs- und Protestformen, die insbesondere in den liberalen Demokratien Europas relevant sein könnten. Bezüglich der geschichtlichen Herkunft der Protestformen treffe ich keine Aussage. Europäisch verstehe ich hier in dem Sinn, als dass die Protestformen einen Bezug zu Europa aufweisen. Protest gegen autoritäre und totalitäre Regime wird nicht besprochen, wobei sich die Protestformen teilweise überschneiden. Protest- und Mitbestimmungsformen, die sich gegen liberale Demokratien richten, werden hier ebenso nicht erwähnt. Die Vielfalt an Protest- und Mitbestimmungsmöglichkeiten steht im Fokus der Projektarbeit, nicht das Timing, die Organisation oder die Kommunikation von Protest. Die Arbeit soll als Toolbox und Inspiration einen kleinen Beitrag für mehr demokratische Mitbestimmung in Europa leisten.

Abbildung 1: Strukturbaum; Quelle: eigene Darstellung

Methodik

Welche Protest- und Mitbestimmungsformen gibt es in Europa?

Diese Fragestellung versuche ich mithilfe der Grounded Theory nach Strübing zu beantworten [2]. Ich will die Frage möglichst vollständig beantworten und so theoretische Sättigung erreichen [ebd., S. 32]. Dabei helfen mir Kodierungen und Memos, die ich mit der Software MAXQDA erstellt habe. Es sollen so alle wesentlichen Dimensionen und Ausprägungen erfasst werden. Ausgehend von meinen Vorerfahrungen im Campaigning für verschiedene NGOs (Nichtregierungsorganisationen) erstelle ich eine Mindmap mit allen Protest- und Mitbestimmungsformen, die mir einfallen, und suche jeweils mindestens zwei relevante Beispiele für jede der identifizierten Formen. Ich arbeite mit theoretischem Sampling [ebd., S. 31ff], das im Gegensatz zu statistischen Samplingverfahren "konzeptuelle Repräsentativität" [ebd., S.33] anstrebt, also sämtliche Eigenschaften und Dimensionen, die für die Entwicklung einer gesättigten Theorie notwendig sind, erfasst. Diese Samplingmethode stellt einen Prozess dar, der im engeren Sinne nie vollständig abgeschlossen werden kann, weil mit der Zeit neue Formen und Dimensionen hinzukommen. Beispiele, Protest- und Mitbestimmungsformen werden im Forschungsprozess laufend ergänzt, in Gruppen zusammengefasst, sortiert oder durch theoretisch passenderen Inhalt ersetzt. Dabei versuche ich das vielschichtige Bild von europäischen Protest- und Mitbestimmungsformen zu beschreiben, ohne die einzelnen Formen vollständig in ihrer Tiefe zu analysieren, weil das den Rahmen dieser Arbeit weit sprengen würde. Da sich die verschiedenen Formen gegenseitig beeinflussen und ergänzen, und ich auch Sammelbegriffe, wie [Event](#), verwende, sind die Grenzen zwischen den Protestformen nicht präzise, sondern fließend. Ich behandle beinahe jede Protestform gleichwertig, obwohl sie in der Realität sehr unterschiedlich wirken können [vgl. Abbildung 1].

Die Literatur, die ich zum Thema Protest gelesen habe, wird von mir gesammelt und um neuere Werke der Protestforschung ergänzt. In 25 Werken habe ich mir nach den ersten zwei Selektionsrunden Hinweise auf Mitbestimmungs- und Protestformen erhofft. Nachdem ich die Texte mithilfe der Mindmap automatisch kategorial kodiert hatte, war ich mit über 12 000 Kodierungen konfrontiert, wobei der Datensatz im Wesentlichen schon bereinigt war. Das sind zu viele Fälle, um sie im Rahmen des Projekts qualitativ auszuwerten. So habe ich mich letztendlich für eine Selektion von vier neueren Werken der Protestforschung entschieden [3]–[6], die ein möglichst breites Feld abdecken und so möglichst viele Informationen über Protestformen beinhalten. Die umfangreichen Werke sind zwischen 2015 und 2020 erschienen und damit aktuell. Della Porta und Tilly haben einen klaren persönlichen Bezug zu Europa und sind bzw. waren an europäischen Universitäten aktiv. Rund die Hälfte der 12 000 Kodierungen aus 25 Werken sind Treffer in den vier erwähnten Überblickswerken zum Thema Protest. Da ich keine aktuelleren oder relevanteren Werke finden

konnte und weil in den ausgewählten Büchern die meisten Protestformen zu finden sind, halte ich diese Auswahl für theoretisch repräsentativ und eine gute Ausgangsbasis für meine Forschung. Zu einzelnen Mitbestimmungs- und Protestformen füge ich zusätzlich weitere wissenschaftliche Arbeiten oder Informationen aus dem Internet hinzu, wenn sie interessant für die spezifische Protestform sind. Mit offenen, axialen und selektiven Kodierungen, Memos und mittels ständigen Vergleichens bearbeite ich die vier erwähnten Überblickswerke. Dazu sammle im Internet offen verfügbare plakative Beispiele aus den letzten Jahren. Sie werden direkt unter dem entsprechenden Absatz verlinkt, um die Zugänglichkeit zu erhöhen. Die Theorie wird durch die Beispiele möglichst dicht und aktuell. Der Text soll möglichst kurz, prägnant und einfach geschrieben sein, damit er suchmaschinenfreundlich ist und ein größeres Publikum erreichen kann.

Die Projektarbeit soll als barrierefreie Website protest-und-mitbestimmung.eu und auf [Zenodo](https://zenodo.org/) [7] frei verfügbar gemacht werden, weil der Inhalt für politisch engagierte Individuen - und diejenigen, die es werden wollen - und NGOs in der Kampagnenplanung interessant sein könnte.

Protest- und Mitbestimmungsformen

Sprache

Kommunikation ist die Grundlage aller Protest- und Mitbestimmungsformen. Man kann damit Ziele und Anliegen ausdrücken und beschreiben. In Europa gibt es viele Sprachen und Nationalitäten. Mit einer einzigen Sprache ist es unmöglich, alle Menschen zu erreichen. Gleichzeitig ist es kaum möglich, alle europäischen Sprachen zu lernen. Wen kann man mit welcher Sprache erreichen?

Mit englischer Sprache kann man verschiedene Menschen auf der ganzen Welt erreichen. Alle europäischen Politiker_innen verstehen Englisch. Eventuell ist die Übersetzungsarbeit aber gar nicht notwendig: Kann man die [nationale Regierung](#) in der eigenen Landessprache von den Anliegen überzeugen, wird sie diese in der EU vertreten und entsprechend handeln. In der EU beschließen die Kommission, der Ministerrat, der Europäische Rat und das EU-Parlament gemeinsam Gesetze. In all diesen Gremien sitzen Politiker_innen aus europäischen Nationalstaaten, die nicht nur Englisch sprechen, sondern auch die jeweilige Landessprache sprechen. Je nach Anliegen braucht es nur eine/n Regierungschef_in oder wenige Minister_innen, um ein europäisches Vorhaben anzustoßen oder zu verändern. Einzelne Mitgliedsstaaten können politischen Druck für oder gegen Anliegen ausüben, sodass sie Einfluss über die europäische Gesetzgebung gewinnen.

In anderen Fällen will man EU-Bürger_innen von gewissen Anliegen überzeugen (vgl. z.B. [Europäische Bürgerinitiative](#)). Auch wenn Online-Übersetzungsdienste, wie [deepl.com](https://www.deepl.com/) [8], in manchen Sprachen sehr gut funktionieren, ersetzen Programme keine Native-Speaker. In länderübergreifender

Zusammenarbeit kann man gemeinsame Ziele und Anliegen in verschiedene Sprachen übersetzen und damit verschiedenen Personen zugänglich machen. Insbesondere, wenn man Menschen überzeugen will, für die Anliegen aktiv zu werden, hilft es, gute Kenntnisse der Muttersprache zu haben.

Rede

Reden gibt es in vielen unterschiedlichen Formen und Formaten. Auf Demonstrationen, bei Parteien, als digitale Präsentationen, oder spontan, auf der Arbeit, in der Schule, oder im Internet (...) werden von einzelnen Menschen Reden formuliert. Selbst bei Treffen mit der Familie oder am Stammtisch halten Menschen besser oder schlechter durchdachte Reden. Freie Meinungsäußerung ist nicht überall selbstverständlich, aber ein Menschenrecht [9, Art. 10]. Um den demokratischen Frieden zu sichern, gibt es auch in Europa Einschränkungen dieser Freiheit: Man darf beispielsweise nicht betrügen oder verleumden. Hingegen ist es völlig legal zu kritisieren und über Probleme und Lösungsmöglichkeiten zu sprechen.

Es gibt unzählige gute Beispiele für Reden, wie [“I have a dream” von Martin Luther King](#) [10]. Außerdem gibt es ein Meer an Rhetorik-Büchern, die erklären, wie man Reden vorbereiten kann. Ein Beispiel ist das Buch von Schlegel [11]. Doch nicht jede/r gute/r Redner_in hat Rhetorik studiert oder ist mit den eigenen Reden erfolgreich. Die Beispiele [a, b] sind in ihrer Form und in der Zielgruppe maximal unterschiedlich: Die erste Rede [Beispiel a] ist eine digitale Videopräsentation für die YouTube-Community. Im Beispiel [b] wird eine Veranstaltung durch eine Rede gestört und gleichzeitig eine spezielle Gruppe von Entscheidungsträger_innen angesprochen. Du entscheidest, wo du welches Anliegen ansprichst und welche Themen unbeachtet bleiben.

Beispiele

[a] Rezo, Die Zerstörung der CDU., (18. Mai 2019). Zugegriffen am 28. Dezember 2022. [Online Video]. Verfügbar unter: <https://www.youtube.com/watch?v=4Y1lZOsyuSQ>

[b] System Change, not Climate Change!, Eröffnungsrede von „System Change, not Climate Change!“ beim Austrian World Summit 2018, (15. Mai 2018). Zugegriffen am 28. Dezember 2022. [Online Video]. Verfügbar unter: https://www.youtube.com/watch?v=weQgjr_I7YI

Diskussion

Eine Diskussion beschreibt die verbale oder schriftliche Interaktion von zumindest zwei Diskussionsteilnehmer_innen. In dieser Sprachform werden Meinungen und Standpunkte zwischen den Beteiligten ausgetauscht. Manchmal gibt es auch Publikum, das sich nicht direkt ins Gespräch einmischen kann oder will. Durch Diskussionen werden nicht nur Meinungen und Anliegen formuliert, sondern sie beeinflussen einander. Gelingt es, Entscheider_innen in einer Diskussion von einem Anliegen zu überzeugen, braucht es nur noch konkrete Schritte und das Anliegen wird erfolgreich durchgesetzt. Das klappt oft nicht, oder nur teilweise und selten beim ersten Versuch. Auch wenn ein Diskussionsbeitrag vielleicht nicht direkt die gewünschte Wirkung entfaltet, kann man oft davon ausgehen, dass der Beitrag gehört bzw. gelesen wird und man kann womöglich bei der nächsten Diskussion daran anknüpfen. Ähnlich wie [Reden](#) kann man auch das Diskutieren erlernen und üben. Hinweise dafür gibt es in Rhetorik-Büchern.

Sowohl online als auch offline tragen die Organisator_innen und Moderator_innen von Diskussionen wesentlich zur Themenwahl und Diskussionsverhalten bei. Es gibt unzählige Diskussionsformate. Viele davon sind so gestaltet, dass man Anliegen und Fragen aus dem Publikum einbringen kann. Es gibt beispielsweise analoge Diskussionsveranstaltungen mit lokalen Politiker_innen, veranstaltet von Aktivist_innen, vor einer Wahl [Beispiel a].

Das Internet bietet rund um die Uhr verschiedene Diskussionsplattformen mit unterschiedlichen Diskussionskulturen. Ich will keine spezifische Plattform aufführen, sondern eine Studie, die zeigt, dass man die Diskussionskultur durch Gegenrede verbessern kann [Beispiel b].

Beispiele

[a] Fridays for Future Dresden, Podiumsdiskussion zur Dresdner OB-Wahl, (3. Juni 2022).
Zugegriffen am 28. Dezember 2022. [Online Video]. Verfügbar unter:
<https://www.youtube.com/watch?v=Whqf153p69E>

[b] J. Garland, K. Ghazi-Zahedi, J.-G. Young, L. Hébert-Dufresne, und M. Galesic, „Countering hate on social media: Large scale classification of hate and counter speech“. arXiv, 5. Juni 2020.
Zugegriffen am 28. Dezember 2022. [Online]. Verfügbar unter: <http://arxiv.org/abs/2006.01974>

Podcast

Ein Podcast ist ein wiederkehrendes Audio-Format, in dem Folgen eingesprochen und digital verfügbar gemacht werden. Podcasts können beispielsweise innerhalb von Protestbewegungen eine

Rolle spielen [12, S. 3], aber auch bei der Kommunikation an die Öffentlichkeit. Wo ist der Podcast verfügbar, wie wird er verbreitet und wie wird das entsprechende Zielpublikum erreicht? Je nachdem, wem man in welcher Häufigkeit erreichen will, kann es sinnvoll sein, in bestehenden Podcasts zu sprechen. Es gibt viele Möglichkeiten, wie ein Podcast gestaltet werden kann und oft sind Gäste eingeladen, die etwas zum Thema beitragen können. Will man einen neuen Podcast erstellen, um Anliegen zu verbreiten, braucht es zumindest ein gutes Mikrofon, interessante Inhalte und technisches Wissen. Im Internet gibt es Lernmaterial und Angebote, die Schritt für Schritt erklären, wie man einen eigenen Podcast erstellen kann.

Logbuch Netzpolitik [Beispiel a] ist ein Podcast im deutschsprachigen Raum, der sich mit Politik und Protest im digitalen Raum befasst. Er wird freiwillig von Netzaktivisten betrieben. Beispiel [b] ist ein neuerer Podcast, der sich mit verschiedenen sozialen Problemen auseinandersetzt. Er wird von einem Think-Tank gestaltet.

Beispiele

[a] Tim Pritlove und Linus Neumann, „Logbuch:Netzpolitik“. <https://logbuch-netzpolitik.de/> (zugegriffen am 28. Dezember 2022).

[b] Momentum Institut, „Podcast | Moment.“ <https://www.moment.at/tag/podcast> (zugegriffen am 28. Dezember 2022).

Literatur

Literatur wird hier als Sammelbegriff verwendet, der alle literarischen Formate umfasst, in denen Protest Verbreitung findet. Der [offene Brief](#) oder die [Recherche](#) werden noch näher beschrieben. Blogs, Gedichte, Romane, wissenschaftliche Texte, Ratgeber, Kolumnen und viele andere Textformen können ebenfalls aus Protest verfasst werden oder Protestbewegungen unterstützen. Aufgrund der großen Menge an Textformen findet in dieser Arbeit nicht jede davon die Aufmerksamkeit, die sie verdient. Literatur die öffentliche Meinung beeinflussen [5, S. 14]. In den Beispielen ist eine Kolumne [Beispiel a] und ein feministisches Manifest [Beispiel b] verlinkt. Nicht jeder veröffentlichte Text wird gern gelesen und jeder/m Schriftsteller_in liegen andere Textformen. Wer soll den Inhalt lesen? Mit welcher Sprache und Textform wird dieses Publikum am besten erreicht? Bibliotheken können Protest- und Mitbestimmungsprozesse unterstützen.

Beispiele

[a] B. Hausbichler, „Femizide: Das muss endlich aufhören“, *DER STANDARD*, 31. August 2022.
<https://www.derstandard.at/story/2000138686753/femizide-das-muss-endlich-aufhoeren>
(zugegriffen am 28. Dezember 2022).

[b] L. Cuboniks, „Xenofeminismus: Eine Politik für die Entfremdung“, 2015.
<https://laboriacuboniks.net/manifesto/xenofeminismus-eine-politik-fur-die-entfremdung/>
(zugegriffen am 28. Dezember 2022).

Recherche

In einer Recherche werden Missstände durch sorgfältige Dokumentation festgestellt. Mit einer gewissenhaften und gut aufbereiteten Recherche und einem vertrauenswürdigen Medium, wie etwa einer Zeitung, können Probleme an eine größere Öffentlichkeit vermittelt werden. Gewöhnlich werden Recherchen von Investigativ-Journalisten ermittelt. Es geht darum, wie ein/e Dedektiv_in, Indizien und Beweise zu sammeln und einen Bericht darüber zu erstellen. Bei Recherchen, die aus Protest gegen illegales Verhalten verfasst werden, ist es auch möglich, die Beweise direkt an die entsprechende Behörde zu übermitteln, damit ein Verfahren eingeleitet wird (vgl. dazu [Recht](#)). Werden Originaldokumente einer Recherche veröffentlicht, müssen datenschutzrechtlich relevante Daten entfernt werden. Für eine gute Recherche muss bestimmt noch einiges mehr beachtet werden. In [Kooperation mit journalistischen Medien](#) wird die Qualität, Reichweite und Wirkung einer Recherche gesteigert.

Beispiel [a] zeigt ein Video von *Sea Watch*, das Schüsse an der europäischen Außengrenze dokumentiert. Beispiel [b] zeigt, dass die Spionage-Firma FinFisher wegen einer Recherche, die zu einer Strafanzeige führte, schließen musste.

Beispiele

[a] *Sea-Watch e.V., So-called Libyan Coast Guard shoots at people in distress*, (5. Juli 2021).
Zugegriffen am 28. Dezember 2022. [Online Video]. Verfügbar unter:
<https://www.youtube.com/watch?v=62BDsKmjsVY>

[b] Meister Andre, „Nach Pfändung: Staatstrojaner-Hersteller FinFisher ,ist geschlossen und bleibt es auch“, *netzpolitik.org*, 28. März 2022.
<https://netzpolitik.org/2022/nach-pfaendung-staatstrojaner-hersteller-finfisher-ist-geschlossen-und-bleibt-es-auch/> (zugegriffen am 28. Dezember 2022).

Offener Brief

In einem offenen Brief wenden sich Betroffene, oft mit Unterstützung von Expert_innen oder Prominenten, an Entscheidungsträger_innen und die Öffentlichkeit und machen so auf ihre Probleme und Anliegen aufmerksam. Es gibt offene Briefe direkt an Entscheidungsträger_innen, Leser_innen-Briefe in Zeitungen, Kettenbriefe Die [Sprache](#) und einzelne Formulierungen sind entscheidend. Je nach Medium und Unterstützer_innen-Kreis wird es spezielle Formulierungen brauchen. Jeder Mensch kann einen offenen Brief schreiben, doch wie kann er realistisch zur Veränderung in Europa beitragen?

In Beispiel [a], einem offenen Brief zum Digital Service Act, werden deutsche Minister_innen adressiert. Sie sollen in den europäischen Verhandlungen für die Förderung von digitalen Grundrechten Stellung beziehen. Der zweite offene Brief [Beispiel b] richtet sich gegen ein europäisches Vorhaben zur automatischen Massenüberwachung und adressiert die EU-Kommission. Der erste Brief zielt klar auf Mitbestimmung ab, indem er neue Gesetze proaktiv mitbeeinflussen will [Beispiel a]. Er ist auf Deutsch, für nationale Entscheidungsträger_innen verfasst. In Beispiel [b] ist die Originalsprache des Briefs auf Englisch. Er richtet sich gegen ein Europäisches Vorhaben. Bei den Organisationen, hinter den Briefen, gibt es Überschneidungen. Mit offenen Briefen kann man sich auch auf verschiedenen Diskursebenen gleichzeitig in die Debatte einbringen und hat dabei verhältnismäßig wenig Aufwand.

Beispiele

[a] Amnesty International Deutschland, Digitale Gesellschaft u.a., „Offener Brief: Die Zivilgesellschaft fordert ein Gesetz über digitale Dienste, das den Menschen dient und mit den Menschenrechten vereinbar ist.“, 1. März 2022.

<https://www.amnesty.de/sites/default/files/2022-03/Offener-Brief-Digital-Services-Act-Amnesty-International-digitale-Gesellschaft-Maerz-2022.pdf> (zugegriffen am 28. Dezember 2022).

[b] K. Macher, „45 Organisationen gegen Chatkontrolle“, 18. März 2022.

<https://digitalcourage.de/blog/2022/offener-brief-gegen-chatkontrolle> (zugegriffen am 28. Dezember 2022).

Empfehlungen

Vorausgesetzt es ist möglich, die Aufmerksamkeit der Entscheider_innen zu bekommen, kann es sinnvoll sein, Handlungsempfehlungen zu formulieren. Das kann schriftlich oder auch mündlich

geschehen. Empfehlungen sind oft gut verpackt und bestenfalls mit entsprechenden Analysen und wissenschaftlichen Studien belegt. Sind Empfehlungen hilfreich für die Zielgruppe, kann es, wie beim Manual [How to Cook a Peaceful Revolution](#) [13], passieren, dass sie in weitere Sprachen übersetzt werden [4, S. 200]. Die Qualität der Empfehlungen zeigt sich nicht durch die besondere Expertise oder die guten Formulierungen, sondern darin, inwieweit sie auch umgesetzt werden.

Das erste Beispiel [a] zeigt Empfehlungen, die während der Regierungsbildung in Deutschland vom Chaos Computer Club erarbeitet wurden. Es könnte sein, dass sie den Koalitionsvertrag der Regierung beeinflusst haben. Die österreichische *Stopp-Corona-App* wird in Beispiel [b] getestet und analysiert. Aus den Resultaten werden für die Öffentlichkeit und politische Entscheidungsträger_innen Empfehlungen abgeleitet. Die App wurde auf Basis dieser Empfehlungen verbessert und aktualisiert.

Beispiele

[a] erdgeist, „CCC veröffentlicht Formulierungshilfe für Digitales im neuen Regierungsprogramm“, 6. Oktober 2021.

<https://www.ccc.de/de/updates/2021/ccc-formulierungshilfe-regierungsprogramm> (zugegriffen am 28. Dezember 2022).

[b] U. Bayer u. a., „Technische und Rechtliche Analyse der Stopp Corona App des Österreichischen Roten Kreuzes“. 21. April 2020. [Online]. Verfügbar unter:

https://noyb.eu/sites/default/files/2020-04/bericht_stopp_corona_app_v1.0.pdf

Zitation

Zu Beginn des Protests stellt sich die Frage, ob es schon Unterstützung für die Anliegen gibt und wie diese kommuniziert wird. Eventuell gibt es wissenschaftliche Studien, Analysen oder gar ganze Gruppen, die für deine Anliegen sprechen? Man konstruiert eine gemeinsame Identität, wenn man sich aufeinander bezieht [5, S. 144]. Mit Referenzen schlägt man einen bestimmten Pfad ein, wodurch Abhängigkeiten entstehen können: Einerseits können Referenzpunkte die Legitimität und damit den Einfluss von Anliegen stärken, andererseits schränken sie die Möglichkeiten und den Unterstützer_innenkreis ein [ebd., S. 133]. Es ist nicht einfach, mit alten Traditionen zu brechen und manche Denkströmungen kann man nicht miteinander vereinen. Es macht einen Unterschied, ob man Karl Marx [14] oder Henry Ford [15] zitiert. Referenzpunkte liegen in der Vergangenheit und die Zitatauswahl ist immer selektiv und nie neutral [5, S. 150]. Die Menschenrechte [Beispiel a] sind eine besonders bekannte und vertrauenswürdige Referenz, weil sie von den meisten Nationalstaaten

anerkannt werden. Auf die *Hackerethik* [Beispiel b] wird hingegen eher innerhalb einer bestimmten Protestbewegung referenziert.

Beispiele

[a] Europäischer Gerichtshof für Menschenrechte, „Die Europäische Menschenrechtskonvention“, 2021. https://www.echr.coe.int/documents/convention_deu.pdf (zugegriffen am 28. Dezember 2022).

[b] Chaos Computer Club, „Hackerethik“. <https://www.ccc.de/de/hackerethik> (zugegriffen am 28. Dezember 2022).

Newsletter

Ein Newsletter ist ein Rundschreiben, das gewöhnlich regelmäßig als E-Mail versendet wird. Man kann damit eine interessierte Öffentlichkeit über Neuigkeiten zu bestimmten Themen informieren, ähnlich wie bei einem [Podcast](#). Ein Newsletter kann eine wichtige Informationsquelle innerhalb einer Protestbewegung sein. Über Rundschreiben kann man Anhänger_innen zur Aktion motivieren. Beispielsweise können [Petitionen](#) [5, S. 254], Veranstaltungseinladungen oder Aktionsaufrufe zur selben Zeit an die Newsletter-Empfänger_innen versendet werden. Manchmal gibt es in Rundschreiben Aktionspfade: Darin bekommen beispielsweise aktive Unterschützer_innen andere E-Mails als Sympathisant_innen, angepasst an die jeweiligen Rollen in der Gruppe. Der Aufbau und die Inhalte eines Newsletters können sich stark unterscheiden: Algorithm Watch [Beispiel a] versendet Informationen zum Themenbereich *Algorithmen* als Newsletter, indem sie längere Beiträge kurz zusammenfassen und die weitergehenden Informationen verlinken. Beispiel [b] ist anders aufgebaut: Der Newsletter informiert über die aktuellen Tätigkeiten des Vereins Attac Österreich.

Beispiele

[a] AlgorithmWatch, „Newsletter Archive“, *AlgorithmWatch*, 2022. <https://newsletterarchive.algorithmwatch.org/> (zugegriffen am 28. Dezember 2022).

[b] Attac Webteam, „Newsletter-Archiv“, *Attac Österreich*, 2022. <https://www.attac.at/newsletter/newsletter-archiv> (zugegriffen am 28. Dezember 2022).

Medienarbeit

Medienarbeit ist ein Sammelbegriff für die (pro)aktive Nutzung von Medien. Diese Arbeit kann diverse Formen annehmen, wobei ich nur einige davon kurz erwähne: (1.) Die Recherche relevanter Informationen ist sinnvoll, um Anliegen aktuell und präzise zu formulieren. (2.) Über digitale, soziale Netzwerke und Diskussionsplattformen wird ein direkter Austausch zwischen User_innen und Entscheidungsträger_innen möglich. Es können Diskussionen über Anliegen und Ziele entstehen. (3.) Traditionelle Medien, wie Zeitungen, Radios und Fernsehsender könnten über die Initiative und Anliegen berichten. "Analoge" Medien und digitale, soziale Medien verstärken einander: Über erfolgreiche digitale Inhalte wird in den traditionellen Medien berichtet und so wird wiederum der Zustrom an Sympathisant_innen zu den Social-Media-Kanälen verstärkt. Viele Journalist_innen kann man direkt auf Twitter oder per E-Mail erreichen. Eventuell gelingt es jemand von der Dringlichkeit deiner Anliegen zu überzeugen? Große Kanäle, wie traditionelle Medien oder Prominente, könnten Anliegen online verbreiten. Je nach Zielgruppe sind unterschiedliche Accounts relevant. Mit einer Pressekonferenz oder Pressemitteilungen kann man traditionelle Medien, wie Zeitungen oder Radios, auf Anliegen oder Informationen aufmerksam machen. Eventuell ist auch der individuelle, direkte Kontakt zielführend, um Anliegen durch Influencer medial zu verbreiten. Jede Art von Werbung kann auch für Protest- und Mitbestimmung verwendet werden, wobei digitale Werbepattformen unterschiedlich mit politischen Inhalten umgehen.

Die Verbreitung von Inhalten durch Medien spielt eine entscheidende Rolle bei Protest- und Mitbestimmungsformen. Je relevanter und öffentlichkeitswirksamer ein Anliegen ist, desto weniger muss für die Verbreitung von Informationen bezahlen werden. Medienarbeit wird meistens mit anderen Protest- und Mitbestimmungsformen verknüpft [3, S. 15].

Beispiele

[a] Fridays for Future Deutschland, „Pressemitteilungen“, 2022.

<https://fridaysforfuture.de/pressemitteilungen/> (zugegriffen am 28. Dezember 2022).

[b] BBC Learning English, „6 Minute English / What difference has #MeToo made?“, *BBC Learning English*, 4. Juni 2020.

<https://www.bbc.co.uk//learningenglish/english/features/6-minute-english/ep-200604> (zugegriffen am 28. Dezember 2022).

Konventionelle Mitbestimmung

Wahlen

Lokale Wahlen und Abstimmungen

Ob in der Schule, im Betrieb, im Verein, in der Gemeinde, oder in der Familie: Demokratische Abstimmungen und Wahlen werden jeden Tag an verschiedenen Orten praktiziert. Lokale Wahlen und Abstimmungen sind nicht unmittelbar relevant für Europa. Doch vielleicht braucht es eine interne Abstimmung, um gemeinsam an einer europäischen Kampagne zu arbeiten? Vielleicht gibt es Abstimmungen mit weiteren Gruppen? Gibt es faire Wahlen?

Wahl des Europäischen Parlaments

Alle fünf Jahre wird das Europäische Parlament gewählt. Es ist die direkt gewählte Bürger_innen-Vertretung in Europa. Dazu nominieren [Parteien](#) Vertreter_innen aus den jeweiligen europäischen Staaten. Das Parlament muss über neue europäische Gesetzgebung abstimmen [16]. Jedes Land bekommt eine fixe Anzahl an Sitzen im Parlament zugewiesen, entsprechend der Größe der wahlberechtigten Bevölkerung. So haben größere Länder, wie Deutschland und Frankreich, mehr Einfluss als Österreich oder Belgien. Die genauen Wahlregeln für die Wahl des EU-Parlaments sind in jedem Land anders, doch es stehen überall [Parteien](#) zur Auswahl. Die Europäischen Parteien, die am stärksten im Parlament vertreten sind, können mehr Einfluss auf die europäische Gesetzgebung nehmen. Europäischer Protest bekommt im Wahlkampf vor einer Europawahl potenziell mehr Aufmerksamkeit in der Öffentlichkeit. [Lobbyismus](#) ist in verschiedenen Phasen sinnvoll.

Wahl der Regierung

Der Europäische Rat [17], darin die nationalen Regierungschefs, und der Ministerrat der Europäischen Union [18] sind sehr wichtig für die europäische Gesetzgebung. Die europäischen Regierungschefs schlagen beispielsweise die Kandidat_innen für die Europäische Kommission vor. Die EU-Kommission ist, einfach ausgedrückt, die Regierung Europas. Der Ministerrat, bestehend aus allen europäischen Minister_innen, einigt sich auf ein gemeinsames Vorgehen in den verschiedenen Bereichen. So sind nationale Wahlen sehr wichtig für die Zukunft Europas. Die europäischen Staaten wählen zu unterschiedlichen Zeitpunkt und im Mittelpunkt stehen meist nationale Themen und Anliegen. Diese Wahl eignet sich deshalb eher weniger für länderübergreifende, europäische Kampagnen. Trotzdem hilft es sehr, wenn [Parteien](#) gewinnen, die sich öffentlich für die gewünschten Anliegen aussprechen.

Parteien

Parteien sind das Fundament der Demokratien in Europa. Sie können in Parlamente, Räte, Regierungen und andere Gremien gewählt werden. Parteien vertreten bestimmte Ziele, Interessen und Anliegen. Zwischen und innerhalb von Parteien ist die Macht ungleich verteilt [5, S. 298]. Es gibt verschiedene Strömungen, Meinungen und Standpunkte. Lokale Parteipolitiker_innen sind oft ansprechbar für Wünsche und Anliegen, doch können sie diese meistens nicht umsetzen, wenn sie auf die nationale oder europäische Ebene abzielen. Protestbewegungen und Parteien reagieren aufeinander und es gibt verschiedene Möglichkeiten, wie sie miteinander umgehen [3, S. 63f]. Es gibt keine klare Trennlinie zwischen Parteien und Protestbewegungen: Parteien, die nicht regieren, protestieren häufig gegen Regierungsparteien. Sie können eigene Protestbewegungen starten, bestehende Bewegungen vereinnahmen oder verschiedene Gruppen vereinen. Manche Parteien, wie die [Sozialdemokraten](#), die [Grünen](#) oder die [Piratenpartei](#), sind aus Protestbewegungen entstanden. Wenn Protestbewegungen oder [Lobbyist_innen](#) von den richtigen Parteipolitiker_innen unterstützt werden, können sie gemeinsam viel bewegen. Entscheidungsstrukturen innerhalb von Parteien sind oft intransparent, deshalb lohnt es sich direkt mit den Verantwortlichen zu sprechen. Je nach Anliegen, kann es sinnvoll sein, Parteien zu unterstützen, oder neue Parteien zu gründen. Die gewählten Parteien sind nicht nur für die nationale Politik, sondern auch für Europa verantwortlich.

Lobbyismus

Lobbyist_innen versuchen Politiker_innen zu beeinflussen. In Brüssel, dem Sitz des Europäischen Parlaments, sind Lobbyist_innen täglich mit Gesprächen beschäftigt. Meistens sind sie von Firmen oder anderen Interessengruppen, den sogenannten Lobbys, beauftragt. Nicht jedes Unternehmen kann sich Lobbyist_innen leisten, aber manche geben beachtliche Summen für politische Beeinflussung auf europäischer Ebene aus. Es geht hauptsächlich um Geschäftsinteressen. Menschen- und Arbeiter_innen-Rechte kommen dabei verhältnismäßig weniger zur Sprache. Abgeordneten ist dieser Missstand bekannt, deshalb liegt hier eine Chance. Hat man Anliegen und Ziele, die der Gesellschaft helfen und sind diese Anliegen dringend, kann man auch als kleine Organisation zu Abgeordneten durchdringen. Selbst alleine kann man Politiker_innen direkt kontaktieren. Aktivist_innen und zivilgesellschaftlichen Organisationen können manchmal mit wenig Geld genauso viel erreichen wie Firmen und Unternehmen. Lobbyismus ist eine wichtige Protestform [3, S. 242], [5, S. 236]. Sie ist besonders zwischen den Wahlen relevant [19, S. 11]. Klare Kommunikation und kreative, sympathische Kommunikationsstrategien sind hilfreich.

Wikimedia Brüssel setzt sich für freies Wissen in Europa ein und vertritt das Netzwerk hinter Wikipedia in EU-Themen [Beispiel a]. EDRI ist die europäische Interessenvertretung von verschiedenen zivilgesellschaftlichen Organisationen aus ganz Europa, die sich für Grundrechte in der Digitalisierung starkmachen [Beispiel b].

Beispiele

[a] Wikimedia Brussels, „About – Free Knowledge Advocacy Group EU“.

<https://wikimedia.brussels/about/> (zugegriffen am 28. Dezember 2022).

[b] European Digital Rights (EDRI), „Our Network“, *European Digital Rights (EDRI)*.

<https://edri.org/about-us/our-network/> (zugegriffen am 28. Dezember 2022).

Beschwerde an die Europäische Kommission

Über ein [Beschwerdeformular](#) kann man sich direkt an die EU-Kommission wenden und ein Vertragsverletzungsverfahren bewirken [20]. Dazu muss ein Verstoß gegen das EU-[Recht](#) vorliegen. Das Formular kann online, per E-Mail, oder Post eingereicht werden. Normalerweise wird das Anliegen innerhalb von einem Jahr bearbeitet. Die Entscheidung, ob rechtliche Schritte eingeleitet werden, wird schriftlich mitgeteilt. Es gibt keine Garantie, dass es zu einem Vertragsverletzungsverfahren kommt, selbst wenn Europäisches Recht gebrochen wird. Um die Chancen zu steigern, kann man um ein Treffen mit einer Kommissionsvertreter_in ansuchen und zusätzliche Unterlagen übermitteln [21]. Sofern die Beschwerde unterstützt wird, kann diese Form des Protests zu verhältnismäßig schnellen und wirksamen Ergebnissen führen.

Unterschriften

Petition an das Europäische Parlament

Alle EU-Bürger_innen und Menschen mit Wohnsitz in der EU können [online](#) [22] oder per Post eine Petition zu EU-Themen beim [Europäischen Parlament](#) einreichen. Organisationen, Vereinigungen oder Unternehmen, die ihren Hauptsitz in Europa haben, können ebenfalls Petitionen starten und unterstützen [23]. Es gibt bei diesem Prozess keine Mindestanzahl von Unterschriften [ebd.]. Das Ziel des Petitionsausschusses im Europaparlament ist es, auf alle Petitionen zu antworten [22]. Im Jahr 2021 wurden insgesamt 1392 Petitionen eingereicht, wobei nicht alle davon zulässig waren [24]. Mir liegt keine Auswertung darüber vor, inwieweit die abgeschlossenen Petitionen tatsächlich

erfolgreich waren und mit welchen Themen sich erfolgreiche Petitionen befassen. Je nach Anliegen könnte die Petition ans Europäische Parlament zu verhältnismäßig schnellen Lösungen führen.

Europäische Bürgerinitiative

In der offiziellen [Schritt-für-Schritt-Anleitung](#) wird erklärt, wie die Europäische Bürgerinitiative funktioniert [25]. Kurzgefasst ist das Ziel, eine Million Unterschriften von Menschen aus mindestens sieben EU-Ländern zu sammeln [ebd.]. Wenn das gelingt und alle Fristen und Formalitäten eingehalten werden - der Prozess dauert Jahre - müssen sich die EU-Kommission und das Parlament mit den Anliegen auseinandersetzen. Ein Überblick über laufende und bereits abgeschlossene Bürgerinitiativen ist auf dieser [Website](#) [26] und auf [Wikipedia](#) [27] zu finden. Da diese Protestform verhältnismäßig neu ist, weiß man noch nicht, wie effektiv sie ist.

Eigene Petitionen

In manchen Fällen kann es sinnvoll sein, eine eigene Unterschriftensammelaktion zu starten, ohne fixe Prozesse der Europäischen Union. Hier verlassen wir die Pfade der formalisierten Mitbestimmung. Für eine eigene Petition gibt es keine vorgegebenen Hürden, bestimmte Sammelzeiträume oder einen festgeschriebenen Prozess, wie mit der Petition nach der Abgabe umzugehen ist. Die Ersteller_innen der Petition entscheiden, wer die Petition unterstützen kann und ob ein Identitätsnachweis oder ähnliches notwendig ist. Sie sind selbst für die Datenverarbeitung verantwortlich und müssen sich an Regeln, wie die Datenschutz-Grundverordnung halten. Auf [Change.org](#) [28], [openPetition.eu](#) [29], [avaaz.org](#) [30], anderen lokalen Petitionsplattformen, oder auf einer eigenen [Website](#) kann man relativ unkompliziert eigene Unterschriftensammelaktionen starten. Wie sollen die Unterschriften eingesammelt werden? Wieso sollte die Petition von Entscheidungsträger_innen ernst genommen werden? Warum ist die Unterschriftensammlung vertrauenswürdig?

Recht

Gesetze bestimmen, wie die Demokratie funktioniert. Einerseits ist Recht das Ziel von politischen Protest- und Mitbestimmungsformen, indem bessere Gesetze und Regeln eingefordert werden. Andererseits ist bestehendes Recht ein Instrument, das gegen Missstände eingesetzt werden kann. Geschieht ein Unrecht, kann man aus Protest dagegen klagen. Es gibt es sehr viel zu beachten und es ist nicht in jedem Fall möglich. Recht kann ungerecht sein und lässt sich auf bestimmte Machtverhältnisse (z.B. [Regierungsparteien](#) im Parlament) zurückführen. Manchmal werden Regeln

aus Protest umgangen oder [verweigert](#) [31, S. 7]. Bei Vorhaben, die das Recht betreffen, sollte man sich frühzeitig mit Jurist_innen abstimmen.

Die gleichgeschlechtliche Ehe in Österreich musste gerichtlich erstritten werden [Beispiel a]. Es gibt verschiedene juristische Organisationen, die sich auf die Rechtsdurchsetzung von EU-Recht in bestimmten Bereichen spezialisieren. Die Organisation von Max Schrems, Noyb [32], streitet beispielsweise kontinuierlich und erfolgreich für Datenschutz im Netz [Beispiel b]. Das ist möglich bzw. notwendig, wenn bestehende Gesetze gebrochen werden..

Beispiele

[a] VfGH Entscheidung G-258-259/2017-9. 2017. Zugegriffen am 28. Dezember 2022. [Online].

Verfügbar unter:

https://www.vfgh.gv.at/downloads/VfGH_Entscheidung_G_258-2017_ua_Ehe_gleichgeschlechtl_Paare.pdf

[b] „Max Schrems“, *Wikipedia*. 4. Mai 2022. Zugegriffen am 28. Dezember 2022. [Online].

Verfügbar unter: https://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Max_Schrems&oldid=222621458

Verweigerung

Gesetze

Die Verweigerung von Gesetzen ist Kern von zivilem Ungehorsam [33]. Diese gewaltfreie Praxis hat eine lange, umstrittene Tradition [ebd.]. Kann es der Gesellschaft helfen, wenn sich Einzelne aus politischen Gründen über das Gesetz hinwegsetzen? Demokratie und Rechtsstaat sind eng miteinander verknüpft. Ohne gemeinsames Recht würde Willkür herrschen und gleiche demokratische Partizipation wäre nicht mehr möglich. Entsprechend würde ich in einer demokratischen Gesellschaftsordnung davon absehen, [Gesetze](#) zu brechen. Manche der hier erwähnten Protestformen, wie [Besetzungen](#), [Störungen](#) oder [Enteignungen](#), können Elemente von zivilem Ungehorsam enthalten. Auch [Performances](#), wie das Beschmieren von Glasscheiben, die berühmte Gemälde schützen, können ein juristisches Nachspiel haben, wenn man dabei Gesetze und Regeln bricht bzw. verweigert [Beispiel a]. Die Veröffentlichung von geheimen Informationen kann als Akt der Zivilcourage betrachtet werden, oder als Missachtung der Regeln und staatsfeindliches Verhalten [Beispiel b].

Beispiele

[a] Handelsblatt, *Farbattacke auf Klimt-Gemälde in Wien*, (15. November 2022). Zugegriffen am 28. Dezember 2022. [Online Video]. Verfügbar unter: <https://www.youtube.com/watch?v=U4f-1KNYQPc>

[b] „Edward Snowden“, *Wikipedia*. 13. Juni 2022. Zugegriffen am 19. Juni 2022. [Online]. Verfügbar unter: https://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Edward_Snowden&oldid=223676728

Streik

In einem Streik wird die Arbeit verweigert, um bessere Bedingungen zu erzwingen. Ein Streik ist eine „gemeinsame, meist gewerkschaftlich organisierte Arbeitsniederlegung von Arbeitnehmern zur Durchsetzung bestimmter wirtschaftlicher, sozialer, die Arbeit betreffender Forderungen“ [34]. Schüler_innen streiken für das Klima und demonstrieren, statt zur Schule zu gehen. Bei Hungerstreiks nimmt man keine Nahrung zu sich, um eine Verbesserung der Bedingungen zu erzwingen [4, S. 189f]. Ich konnte keine erfolgreichen Hungerstreiks finden. Meistens sind Streiks lokal oder national. Es spricht nichts gegen europäische Streiks, insbesondere wenn Unternehmen länderübergreifend oder global agieren. Manche Streiks haben Auswirkung auf ganz Europa [Beispiel a] und andere breiten sich global aus [Beispiel b].

Beispiele

[a] tagesschau.de, „Fluglotsenstreik in Frankreich: Zahlreiche Flüge fallen aus“, *tagesschau.de*, 16. September 2022. <https://www.tagesschau.de/wirtschaft/fluglotsenstreik-frankreich-101.html> (zugegriffen am 28. Dezember 2022).

[b] 350.org, „Global Climate Strike - More you can do“, *Global Climate Strike*. <https://globalclimatestrike.net/more/> (zugegriffen am 28. Dezember 2022).

Boycott

Boycott beschreibt die „politische, wirtschaftliche oder soziale Ächtung“ von jemandem oder etwas [35]. Das geschieht durch Verweigern oder Nichtbeachten [ebd.]. Meistens richtet sich Boycott gegen Firmen, aber auch Behörden, Regeln oder ganze Länder können boykottiert werden [4, S. 150]. Wenden sich genug Menschen gegen eine Firma, indem sie nichts mehr von ihr kaufen, macht das Unternehmen Verluste [5, S. 260]. So soll die boykottierte Firma und die Konkurrenz zu besseren Geschäftspraktiken motiviert werden [Beispiel a]. Ein erfolgreiches und bekanntes Beispiel für

Boycott kommt aus Amerika: In Beispiel [b] wurden Busse wegen ihrer rassistischen Regeln boykottiert, bis sich die Regeln entsprechend änderten.

Beispiele

[a] N. Ayoub, „Nestlé-Boycott im Schwimmbad: Wie sich eine kleine Gemeinde gegen den Konzern wehrt“, *Utopia.de*, 11. Januar 2019.

<https://utopia.de/nestle-boycott-wie-sich-eine-kleine-gemeinde-gegen-den-konzern-wehrt-110141/>

(zugegriffen am 28. Dezember 2022).

[b] T. Hackl, „Rosa Parks: Vom Bus Boycott zum Ende der Rassentrennung“, *Kontrast.at*, 1.

Dezember 2020. <https://kontrast.at/rosa-parks-bus-boycott-1955/> (zugegriffen am am 28. Dezember

2022).

Versammlungen

Protestmarsch

Ein Protestmarsch wird auch Parade, Umzug oder Demonstration genannt. Dabei legt eine möglichst große Gruppe Menschen, einen bestimmten Weg zurück und demonstriert währenddessen gemeinsam. Typischerweise kommen Demonstrationsteilnehmer_innen mit [Plakatschildern](#), Bannern und [Fahnen](#). Protestierende spielen [Musik](#), singen, tanzen und rufen Parolen. Protestmärsche und [Kundgebungen](#) sind verschiedene Protestformen, die gut kombiniert werden können [4, S. 152], [5, S. 247]. Der Verkehr wird für Protestmärsche umgeleitet und die Protestierenden werden von der Polizei begleitet. Demonstrationen können punktuell wegen bestimmter Ereignisse stattfinden [Beispiel a], oder regelmäßig [Beispiel b].

Beispiele

[a] Reuters, Frankfurter allgemeine Zeitung (FAZ). *Gegen den Krieg: Mehr als 100.000 Teilnehmer bei Berliner Friedensdemo*, (27. Februar 2022). Zugegriffen am 28. Dezember 2022. [Online Video].

Verfügbar unter:

<https://www.faz.net/aktuell/ukraine-konflikt/mehr-als-100-000-teilnehmer-demonstrieren-bei-berliner-friedensdemo-gegen-putins-krieg-17838170.html>

[b] Euronews (deutsch), „Pride Month“ 2022: Wieder Regenbogenparaden in Wien und Rom, (12. Juni 2022). Zugegriffen am 28. Dezember 2022. [Online Video]. Verfügbar unter:
<https://www.youtube.com/watch?v=iECouZtJkwl>

Protestkundgebung

Eine Kundgebung kann ein Teil eines [Protestmarsches](#) sein, oder für sich alleine stehen [4, S. 152], [5, S. 247]. Die Protest-Teilnehmer_innen stehen in der Regel vor einer Bühne, auf der ein Programm stattfindet. Bei Kundgebungen werden [Reden](#) gehalten, [Protestgedichte](#) gelesen, [Satire](#) vorgetragen oder Konzerte veranstaltet [Beispiel a] Manchmal gibt es auch stille Kundgebungen in Form von Mahnwachen, oder öffentliche Meetings. Kundgebungen sind meistens an besonders bekannten Plätzen oder vor den Büros der Entscheidungsträger_innen. Eine Kundgebung ist leichter zu organisieren als ein Protestmarsch, weil es keine Demo-Route, - Wägen oder portable Lautsprecher braucht. Um internationale Solidarität zu zeigen, kann man sich vor der entsprechenden Botschaft versammeln. Derartige Kundgebungen finden, wenn es einen Anlass gibt, manchmal auch in mehreren Ländern gleichzeitig statt [Beispiel b].

Beispiele

[a] B. Dimmel, *Vengaboys @Ballhausplatz Wien - Donnerstags-Demo, 30. Mai 2019*, (30. Mai 2019). Zugegriffen am 28. Dezember 2022. [Online Video]. Verfügbar unter:
<https://www.youtube.com/watch?v=8sGFjp62LYg>

[b] euronews (deutsch). *Russische Botschaften: Proteste in Berlin und Paris*, (23. Februar 2022). Zugegriffen am 28. Dezember 2022. [Online Video]. Verfügbar unter:
<https://www.youtube.com/watch?v=IK3sNqPWzU0>

Event

Ein Event ist ein besonderes Ereignis [36]. Die Begriffe Veranstaltung bzw. Event fassen viele der erwähnten Protestformen, wie [Theater](#), [Protestmärsche](#) oder [Kundgebungen](#), zusammen. Es gibt noch viel mehr Veranstaltungen, die man für Protest nutzen kann, die aber keinen Platz in der Arbeit finden. Aus diesem Grund gibt es diesen Punkt. Es gibt beispielsweise Protest bei Sportveranstaltungen [Beispiel a], auf Partys, Festivals, Konferenzen, [Aktionärsversammlungen](#), Parteiveranstaltungen, [Diskussionen](#) oder bei Konzerten [Beispiel b], Events bringen

Öffentlichkeit. Je nachdem, welches Event man nutzt oder veranstaltet, kann man Entscheidungsträger_innen eventuell direkt erreichen. Sei es mit einem konstruktiven [Gespräch](#), einem [Banner](#) oder einem Tortenwurf [37]. Das Werfen mit Eiern, Tomaten und anderen Lebensmitteln bei Veranstaltungen ist eine Protesttradition, die nicht unbedingt zu einem konstruktiven Gesprächsklima beiträgt.

Beispiele

[a] France 24, *Premier League: Players honor Black Lives Matter movement*, (18. Juni 2020).

Zugegriffen am 28. Dezember 2022. [Online Video]. Verfügbar unter:

<https://www.youtube.com/watch?v=uQdvZpW3efs>

[b] *#wirsindmehr - Chemnitz*, (3. September 2018). Zugegriffen am 28. Dezember 2022. [Online

Video]. Verfügbar unter: <https://www.youtube.com/watch?v=T5zhHhkMosQ>

Tour

Eine Tour beschreibt eine Eventreihe. Bei einer Tour bzw. Tournee werden verschiedene Orte in einem bestimmten Gebiet bereist, um dort [Events](#) zu veranstalten. Die Events sind oft zusammenhängend und haben ähnliche Inhalte. Sie finden in einem überschaubaren Zeitraum statt. Es gibt Europatourneen [Beispiel a], Vortragstourneen oder Konzerttoureen [Beispiel b] Politiker_innen, Aktivist_innen und Künstler_innen gehen auf Tour, um ihre Anliegen und Ziele zu verbreiten. Für wen wird die Tour veranstaltet und wie erreicht man diese Menschen am besten?

Beispiele

[a] IG-EuroVision & Democracy International, „European Public Sphere“, *European Public Sphere*.

<https://www.publicsphere.eu> (zugegriffen am 28. Dezember 2022).

[b] Die Toten Hosen Tourarchiv, „Die Toten Hosen Reich & Sexy - Kauf MICH! Tour 1994“.

<https://www.dth-dta.de/de/1991-2000/tour/reich-und-sexy-kauf-mich> (zugegriffen am 28. Dezember 2022).

Musik

Musik verbindet und ist wichtig für Protestbewegungen [38, S. 1]. Sie wird auf [Events](#) gespielt und begleitet Menschen im Alltag, über YouTube, Spotify und Co. Musik vermittelt Botschaften, mit

denen man sich identifizieren kann [ebd., S. 2]. Es gibt sehr viele Musikrichtungen u. a. Filmmusik, (Post-)Punk, Metal, Hip-hop, Folk, Electronic, Protestmusik [39] Jede Musikrichtung kann für Protest genutzt werden. Musik kann Missstände [Beispiel a] und Zukunftsvorstellungen [Beispiel b] kreativ und emotional vermitteln.

Beispiele

[a] M.I.A., *Borders*, (17. Februar 2016). Zugriffen am 28. Dezember 2022. [Online Video].

Verfügbar unter: <https://www.youtube.com/watch?v=r-Nw7HbaeWY>

[b] K.I.Z., *Hurra die Welt geht unter ft. Henning May (Official Video)*, (3. Juli 2015). Zugriffen am 28. Dezember 2022. [Online Video]. Verfügbar unter:

<https://www.youtube.com/watch?v=XTPGpBBwt1w>

Störung

Störaktionen unterbrechen die gewohnte Routine. Manchmal werden sie als Sabotage verstanden, also die "absichtliche [planmäßige] Beeinträchtigung der Leistungsfähigkeit politischer, militärischer oder wirtschaftlicher Einrichtungen durch [passiven] Widerstand" [40]. Bei der Planung von Störungen ist frühzeitig juristische Hilfe gefragt, um keine Gesetze zu brechen. Für Störaktionen, wie Blockaden oder [Besetzungen](#), nehmen Aktivist_innen wissentlich Strafen in Kauf, indem sie bewusst [Gesetze verweigern](#) [Beispiel a]. Man kann hingegen auch mit [Reden](#) stören. Es gibt viele legale Möglichkeiten für Störaktionen, wie die Aktion mit den Faxgeräten im EU-Parlament [Beispiel b].

Beispiele

[a] S. Vojta und dpa, „Letzte Generation: Klimaaktivisten blockieren Zufahrtsstraßen zu Flughäfen“, *Die Zeit*, Hamburg, 23. Februar 2022. Zugriffen am 28. Dezember 2022. [Online].

Verfügbar unter:

<https://www.zeit.de/gesellschaft/zeitgeschehen/2022-02/letzte-generation-proteste-klimaschutz-flughafen>

[b] M. Hoppenstedt, „Faxen für die Netzneutralität“, *Vice*, 2. April 2014.

<https://www.vice.com/de/article/78ka39/20-000-faxe-fuer-die-netzneutralitaet> (zugriffen am 28. Dezember 2022).

Besetzung

Bei einer Besetzung verwendet man Raum, der normalerweise anders genutzt wird, über längere Zeit zum Protest. Das geschieht einerseits digital auf Plattformen, mit #Hashtags, Emojis oder Slogans, und bei der Übernahme und Umgestaltung von [Webseiten](#) [Beispiel a]. Besetzungen, oder auch Protestcamps, gibt es andererseits auch im physischen Raum. Protestiert wird auf belebten Plätzen, in Büros, auf Baustellen, in Wäldern, die gerodet werden sollen [Beispiel b], in Unis, in Kirchen oder anderen Gebäuden. Der Raum kann während der Besetzung nicht normal genutzt werden. Mit dem Besetzen von Verkehrsknotenpunkten durch Festkleben wird mit [zivilem Ungehorsam](#) der Verkehr gestoppt. Bei Protestcamps gibt es auch [Musik](#), [Kundgebungen](#) und Workshops Alle Besetzungen, die nicht nur symbolisch sind, könnten rechtliche Konsequenzen nach sich ziehen. Ich empfehle, dass man sich vorab über die geltenden Gesetze informiert, um keine Strafen zu riskieren.

Beispiele

[a] M. Reuter, „Operation TinFoil: Anonymous hackt Verschwörungsseite KenFM“, *netzpolitik.org*, 14. Juni 2021.

<https://netzpolitik.org/2021/operation-tinfoil-anonymous-hackt-verschwoerungsseite-kenfm/>

(zugegriffen am 28. Dezember 2022).

[b] faz., *Besetzung des Hambacher Forstes wird fortgesetzt*, (8. Oktober 2018). Zugegriffen am 28. Dezember 2022. [Online Video]. Verfügbar unter: <https://www.youtube.com/watch?v=YoGOEuqkVFg>

Enteignung

Enteignungen aus Protest sind möglich. Das ist nicht einfach. Hat man beispielsweise genügend Firmenanteilen bzw. Aktien einer Firma, kann man sie bei der Generalversammlung rechtmäßig übernehmen und über Strategie und Posten entscheiden, um so schädlichen Praktiken ein Ende zu setzen [Beispiel a]. Eine andere Art von Enteignung gelingt einem Künstler_innen-Kollektiv mit dem Flyerservice Hahn [Beispiel b]: Das *Zentrum für Politische Schönheit* hat sich als Flyerservice ausgegeben und wurde von einer rechtsradikalen Partei im Wahlkampf gebucht. Die Wahlflyer wurden dem Flyerservice geliefert, doch nie, wie vorgegeben, verteilt. Diese Enteignung ist vermutlich nicht erlaubt und eine [Störung](#). Es erfordert taktisches Geschick und ausreichend Ressourcen, um solche Aktionen effektiv und legal zu planen.

Beispiele

[a] H. Buchter, „Big Oil: Tag der Abrechnung“, *Die Zeit*, Hamburg, 27. Mai 2021. Zugegriffen am 28. Dezember 2022. [Online]. Verfügbar unter:

<https://www.zeit.de/wirtschaft/2021-05/big-oil-exxonmobil-oelkonzern-umweltschutz-aufsichtsrat-investor>

[b] Zentrum für Politische Schönheit, *Making Of „Flyerservice Hahn GmbH“*, (29. September 2021). Zugegriffen am 28. Dezember 2022. [Online Video]. Verfügbar unter:

<https://www.youtube.com/watch?v=IDX80Nm3btY>

Darstellende Kunst

Performance

Eine Performance ist eine, „einem Happening ähnliche, meist von einem einzelnen Künstler, einer einzelnen Künstlerin dargebotene künstlerische Aktion“ [41]. Performance ist so auch der Sammelbegriff von allen digitalen und analogen Aktionsformen, die für Protest und Mitbestimmung eingesetzt werden und einen künstlerischen Anspruch haben. Kreativität und Innovation sind wichtige Elemente der Performance-Kunst. Eine Liste aller möglichen Performances kann deshalb nicht erstellt werden. Einige etablierte Aktionsformen der darstellenden Kunst, die politisch motiviert sein können, werden erwähnt, wie [Flashmobs](#), [Tanz](#) und [Konzerte](#), andere nicht. Für eine Performance sind verhältnismäßig wenig Menschen notwendig. Die Beispiele [a-c] sollen einen Eindruck von den unendlichen Möglichkeiten bei der Gestaltung von Performances vermitteln.

Beispiele

[a] Britain's Got Talent, *Diversity take to the stage with POWERFUL Black Lives Matter performance | Semi-Finals | BGT 2020*, (5. September 2020). Zugegriffen am 28. Dezember 2022.

[Online Video]. Verfügbar unter: <https://www.youtube.com/watch?v=kzFNKFitHjw>

[b] *Femen, Symbolischer Protest in Hamburgs Rotlichtviertel*, (8. März 2019). Zugegriffen am 28. Dezember 2022. [Online Video]. Verfügbar unter: <https://www.youtube.com/watch?v=McllILJKPZs>

[c] S. Barkey, „Klimaaktivisten der Extinction Rebellion färben die Spree grün“, *Berliner Zeitung*, 7. September 2022.

<https://www.berliner-zeitung.de/news/extinction-rebellion-faerbt-die-spree-gruen-li.264528>

(zugegriffen 28. Dezember 2022).

Satire

Protest, der durch Humor vermittelt wird, nennt man auch Satire. Es handelt sich dabei um eine Kunst, "die durch Übertreibung, Ironie und [beißenden] Spott an Personen" und "Ereignissen Kritik übt, sie der Lächerlichkeit preisgibt, Zustände anprangert, mit scharfem Witz geißelt" [42]. Satiriker_innen nehmen ihre Probleme, Anliegen und Ziele scheinbar nicht ganz ernst und machen Scherze darüber. Mit Witzen, Memes, oder Comics kann man sich beispielsweise über Personen, Organisationen und Praktiken lustig machen. Durch gute Satire erreicht man nicht nur die Öffentlichkeit, sondern häufig auch den Personenkreis, über den man spricht. Diese Protestform ist empfehlenswert, wenn Entscheidungsträger_innen nicht zuhören. Mehr zu Satire gegen Regime in Film und Literatur findet man beispielsweise im Buch von Combe [43]. Satiriker_innen, wie Jan Böhmermann, üben Mitbestimmung aus, indem sie Informationen lustig verpacken und damit die Meinung des Publikums beeinflussen [Beispiel a]. Während die manche Politiker_innen unfreiwillig als Komiker_innen abgetan werden, haben andere den Beruf schon ausgeübt. Mit Wolodymyr Selenskyj wurde 2019 ein Satiriker zum ukrainischen Präsidenten gewählt [44]. Im EU-Parlament zeigt der Satiriker Nico Semsrott, wie man politische Inhalte niederschwellig vermittelt [Beispiel b].

Beispiele

[a] *NEO MAGAZIN ROYALE, Fernsehnothilfe: Schwiegertochter gesucht #Verafake | Mit Jan Böhmermann - ZDFneo*, (12. Mai 2016). Zugegriffen am 28. Dezember 2022. [Online Video]. Verfügbar unter: https://www.youtube.com/watch?v=mG_Fyc-nyOs

[b] *Nico Semsrott, PFFFF: Die 5 beliebtesten Korruptionsmodelle der Union*, (23. September 2021). Zugegriffen am 28. Dezember 2022. [Online Video]. Verfügbar unter: https://www.youtube.com/watch?v=vddGGz_PI7A

Theater

Im Theater kann man gesellschaftliche Problemstellungen und Ziele darstellen und wachrütteln. Protest-Theater gibt es sehr lange in Europa, bedenkt man beispielsweise Aufführungen zur Faschingszeit, die sich gegen Könige und andere Herrscher richteten. Doch spätestens seit Bertolt

Brecht ist Protest-Theater nicht mehr nur auf den Straßen [38, S. 6] oder zu besonderen Anlässen verbreitet, sondern auch auf den klassischen Theaterbühnen. Brecht ist der Erfinder des epischen Theaters: In seinen sehr politischen Stücken wenden sich Schauspieler_innen direkt ans Publikum, um es so zum Nachdenken zu bringen [Beispiel a]. Es gibt zahlreiche Theaterstücke, die sich kritisch mit der Gegenwart auseinandersetzen und so Anliegen und Wünsche für das Publikum verpacken. Es gibt beispielsweise feministische und antifaschistische Theaterstücke. Beispiel [b] zeigt einen Ausschnitt von einem Theaterstück "Stören", wie es lange im Gorki Theater in Berlin aufgeführt wurde. Mehr über politisches Theater findet man in zahlreichen Büchern, wie [45], [46]. Der virtuelle Raum und neue Techniken geben Raum für Kreativität in der Gestaltung von Theaterstücken. Manche Theaterstücke gibt es (nur) digital zu sehen. Digitale Elemente, wie Bilder, Videos oder andere Visualisierungen können auf der Theaterbühne zu sehen sein. Es gibt viele verschiedene Formen von Theater, wobei unterhalb das [Musical](#) und die [Oper](#) als Musiktheater erwähnt sind.

Beispiele

[a] „Mutter Courage und ihre Kinder“, *Wikipedia*. 15. Juni 2022. Zugegriffen am 28. Dezember 2022. [Online]. Verfügbar unter:

https://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Mutter_Courage_und_ihre_Kinder&oldid=223723796

[b] *Maxim Gorki Theater, Stören (Trailer)* (2. Februar 2017). Zugegriffen am 23. November 2022.

[Online Video]. Verfügbar unter: <https://www.youtube.com/watch?v=7dy1E3X149w>

Musical

Mit Musiktheater können Werte und Anliegen ans Publikum vermittelt werden. Der Begriff *Musical* kommt aus dem Englischen und bedeutet so viel wie "musikalische Komödie" [47]. Die Darsteller_innen sind nicht nur Schauspieler_innen, sondern sie singen und tanzen auch. Es gibt zahlreiche moderne politische Musicals, wie beispielsweise *The Prom* [48]. In den Beispielen verlinke ich zwei bekannte Musicals, die ihren Protest gegen kirchliche Traditionen sehr unterschiedlich zum Ausdruck bringen, obwohl sie in einer ähnlichen Zeit entstanden sind.

Beispiele

[a] „Jesus Christ Superstar“, *Wikipedia*. 10. Mai 2022. Zugegriffen am 28. Dezember 2022. [Online]. Verfügbar unter:

https://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Jesus_Christ_Superstar&oldid=222772244

[b] „The Rocky Horror Picture Show“, *Wikipedia*. 11. April 2022. Zugegriffen am 28. Dezember 2022. [Online]. Verfügbar unter:

https://de.wikipedia.org/w/index.php?title=The_Rocky_Horror_Picture_Show&oldid=221992011

Oper

Opern können Missstände aufdecken und Werte vermitteln [Beispiel a]. Im Unterschied zum Musical wird in dieser Form des Musiktheaters nicht mehr gesprochen, sondern nur noch gesungen und getanzt. Die Unterschiede zwischen den weiteren Formen des Musiktheaters (Oper, Operette, Singspiel ...) sind in diesem Kontext nicht relevant. Es gibt verschiedene Bücher, die sich mit der politischen Oper befassen [49]–[51]. Mit dieser klassischen Form werden schon sehr lange Anliegen und Missstände an ein (wohlhabendes) Publikum vermittelt. Die Gruppen, die man durch eine Oper erreicht, können politisch wichtig zur Umsetzung von Anliegen sein. Opern können auch Anlass zum Protest geben, wenn sie etwa rassistisches Gedankengut verbreiten, wie in Beispiel [b]. Die kritische Reflexion von menschenfeindlichem Gedankengut aus der Vergangenheit kann dazu führen, dass alte Stücke stark modifiziert oder verworfen werden.

Beispiele

[a] Theater Bielefeld, „Die Entführung aus dem Serail“, 2022.

<https://theater-bielefeld.de/veranstaltung/die-entfuehrung-aus-dem-serail.html> (zugegriffen 28. Dezember 2022).

[b] J. Spinola, „Zigeuner‘baron an der Komischen Oper Berlin“, *Süddeutsche.de*, 7. Juni 2021.

<https://www.sueddeutsche.de/kultur/zigeunerbaron-komische-oper-berlin-1.5315014> (zugegriffen 28. Dezember 2022).

Tanz

Tanz ist nur selten unmittelbar politisch, doch er kann als Ausdrucksweise für Protest und Mitbestimmung genutzt werden. Tanzen zwei Menschen aus kriegführenden Nationen miteinander, erzeugt das eine symbolische Wirkung, die eventuell von den Entscheidungsträger_innen verstanden wird [Beispiel a]. Menschen tanzen in vielen Situationen, in denen [Musik](#) gespielt wird, miteinander: bei [Protestmärschen](#), [Kundgebungen](#), [Besetzungen](#), [Performances](#) und anderen [Events](#). Tanzveranstaltungen bzw. Partys können im privaten oder öffentlichen Raum stattfinden, wobei manche dieser Veranstaltungen explizit politisch sind. Es werden immer wieder kurze Ansprachen

gehalten, oder politische Ziele werden über das Verhalten der Teilnehmer_innen, [Plakate](#) oder Dekoration vermittelt. Freiheit und Spaß am Tanzen stehen bei diesen politischen Veranstaltungen im Mittelpunkt. In Georgien gab es eine "rave revolution", um sich Einschränkungen bei (politischen) Tanzveranstaltungen zu widersetzen [Beispiel b].

Beispiele

[a] euronews (deutsch), *Russische und ukrainische Primaballerinen tanzen für den Frieden*, (6. April 2022). Zugegriffen am 28. Dezember 2022. [Online Video]. Verfügbar unter:

<https://www.youtube.com/watch?v=IMy5dzPS1NM>

[b] R. Demytrie & E. Ram, *Georgia's rave revolution*, (30. Juli 2018). Zugegriffen am 28. Dezember 2022. [Online Video]. Verfügbar unter: <https://www.bbc.com/news/av/world-europe-44999599>

Flashmob

Ein Flashmob ist eine "kurze, überraschende öffentliche Aktion einer größeren Menschenmenge, die sich über ein soziales Netzwerk dazu verabredet hat" [52]. Das [Event](#) ist eine gemeinsame Aktion von Unterstützer_innen, die sich an die Öffentlichkeit bzw. an die Medien richten. Da Flashmobs meistens so schnell vorbei sind, wie sie begonnen haben, bleiben die Teilnehmer_innen oft von der Polizei unbemerkt [53]. Ein politischer Flashmob, etwa mit [Musik](#) und [Tanz](#), kann sich weltweit verbreiten, wie der in Beispiel [a]. Ein lokaler Flashmob macht zu einem gewählten Zeitpunkt auf Anliegen und Protest in einer bestimmten Region aufmerksam [Beispiel b].

Beispiele

[a] Guardian News, „A rapist in your path“: *Chilean protest song becomes feminist anthem*, (6. Dezember 2019). Zugegriffen am 28. Dezember 2022. [Online Video]. Verfügbar unter:

<https://www.youtube.com/watch?v=s5AAscy7qbl>

[b] Julia Schuster, *DIE-IN Flashmob - Fridays for Future - 29/06/2019*, (30. Juni 2019). Zugegriffen am 28. Dezember 2022. [Online Video]. Verfügbar unter:

<https://www.youtube.com/watch?v=BG9tGf9t93w>

Video

Ein Video bzw. ein Film ist eine Abfolge von [Bildern](#). Filme vermitteln gesellschaftliche Werte. Es gibt sie in vielen Formaten wie Reels, Livestreams, Beweisvideos, Animationsfilme, Spielfilme, Serien Sie werden oft über das Internet verbreitet. Man findet sie zum Beispiel auf Facebook, YouTube, Netflix oder im Kino. Mit Filmen kann man auf Missstände aufmerksam machen und für Ziele und Anliegen werben. Videos sind ein wichtiger Bestandteil von Protest [54], [55, S. 1]. Sie werden bei fast allen Protestformen zur Dokumentation und Verbreitung eingesetzt. Gut produzierte Erklärvideos sind hilfreich für [Europäischen Bürgerinitiativen](#) und in der [Lobbyarbeit](#) [Beispiel a]. Es gibt viele Filme und Serien, die Probleme und mögliche Lösungen behandeln. Die Dystopie "Die Magd" ist eine herausstechende preisgekrönte feministische Serie mit vier Staffeln und 46 Episoden [Beispiel b].

Beispiele

[a] Alexander Lehmann, *Reclaim Your Face*, (29. Dezember 2021). Zugegriffen am 28. Dezember 2022. [Online Video]. Verfügbar unter: <https://www.youtube.com/watch?v=W6AHkOYVUtc>

[b] moviepilot midnight, *The Handmaid's Tale Trailer Staffel 1 Deutsch (2017)*, (9. März 2018). Zugegriffen am 28. Dezember 2022. [Online Video]. Verfügbar unter: https://www.youtube.com/watch?v=TVlc6P_eIKA

Visuelle Darstellung

Bilder

Die gängige Aussage, 'Ein Bild sagt mehr als 1000 Worte', sagt viel über die Macht von visuellen Darstellungen aus. Bilder sind meistens einfacher zu verstehen als Texte. Sie vermitteln Informationen visuell und können komplexe Themen zusammenfassen [55, S. 7]. Es gibt viele verschiedene Formen und Möglichkeiten bei der Gestaltung und Verbreitung von Bildern: [Plakate](#), Fotos [Beispiel a], Symbole [Beispiel b], Graffiti, Malerei, GIFs, Memes [4, S. 261] Es gibt sie analog und digital. Bilder sind eine wichtige Ausdrucksform für Protest [55, S. 1]. Sie helfen beispielsweise bei der Darstellung, Dokumentation und Verbreitung von Protestformen. Bilder vermitteln und verbinden Protest innerhalb einer Bewegung und nach außen [55, S. 8]. Anonymous arbeiten stark mit digitalen Bildern [56]. Die Letzte Generation nutzt hingegen analoge Kunstwerke in ihren [Performances](#), wenn sie etwa ein bekanntes Klimt-Gemälde mit Öl beschmieren und sich daran festkleben [57].

Beispiele

[a] „Partygate: Boris Johnson facing questions after photos emerge“, *BBC News*, 24. Mai 2022.

Zugegriffen am 28. Dezember 2022. [Online]. Verfügbar unter:

<https://www.bbc.com/news/uk-politics-61560535>

[b] „Extinction symbol“, *Wikipedia*. 19. November 2021. Zugegriffen am 28. Dezember 2022.

[Online]. Verfügbar unter:

https://en.wikipedia.org/w/index.php?title=Extinction_symbol&oldid=1056006811

Flyer und Postkarten

Ein Flyer wird auch Flugblatt, Handzettel oder Informationsblatt genannt. Flyer werden auf Kundgebungen, bei Demonstrationen, in Cafés und an anderen belebten Orten verteilt. Das Gleiche gilt für Postkarten, die auf festeren Papier im Postkartenformat gedruckt sind. Mit diesen Medien können Ziele und Anliegen schriftlich zum Ausdruck gebracht werden. Flyer und Postkarten sollten visuell ansprechend gestaltet und gut lesbar sein, damit sie verstanden und weiterverbreitet werden. Beispiel [a-c] wird Protest in unterschiedlichen Handreichungen (Postkarte - doppelseitig, Postkarte - einseitig, Flyer - doppelseitig) formuliert.

Beispiele

[a]

Abbildung 2: Postkarte *Hong Kong-Demokratie*, doppelseitig bedruckt; Quelle: eigene Darstellung

[b]

Abbildung 3: Postkarte MIND THE PAY GAP, einseitig bedruckt; Quelle: eigene Darstellung

[c]

Abbildung 4: Flyer Endlich sicher?, doppelseitig bedruckt; Quelle: eigene Darstellung

Sticker

Sticker sind kompakter als [Plakate](#). Sie lassen sich leicht austauschen und anbringen. Sticker sind eine informelle Möglichkeit, Ziele und Anliegen auszudrücken [38, S. 2]. Man kann sie günstig drucken lassen, oder sie kostenlos für digitale Messenger erstellen. Beispiele für digitale Sticker sind in den Messengern zu finden (Signal, Telegram, WhatsApp, ...). Auf dem Foto unterhalb sieht man Beispiele für verschiedene gedruckte Sticker. Es gibt auch spezielle Aufkleber für Spiegel, Glasscheiben, das Auto ... Sticker dürfen in der Regel nur auf das eigene Eigentum (Kühlschrank, Laptop usw.) geklebt werden. Manchmal gibt es in Lokalen, wie Cafés oder Clubs, auch Orte in der Öffentlichkeit zu bekleben.

Abbildung 5: Sticker; Quelle: Twitter [58]

Flaggen

Flaggen, auch Fahnen und Banner genannt, sind richtig angebracht, gut sichtbar und wehen im Wind. Auf Flaggen sind bestimmte Symbole, Farbkombinationen, Worte und/oder Zahlen zu sehen. So wird die Zugehörigkeit zu einer bestimmten Gruppe symbolisch ausgedrückt. Länder verfügen über

Fahnen, aber auch Organisationen [Beispiel a] oder Themenfelder [Beispiel b]. Flaggen sind bei [Protestmärschen](#) oder [Kundgebungen](#) nicht wegzudenken [38, S. 4].

Beispiele

[a]

Abbildung 6: Antifa - Flaggen; Quelle: [59]

[b] „Regenbogenfahne“, *Wikipedia*. 18. Mai 2022. Zugriffen am 28. Dezember 2022. [Online].
Verfügbar unter: <https://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Regenbogenfahne&oldid=222977263>

Mode

Kleidung ist ein wichtiges Protestmittel [38, S. 4], [55, S. 1]. T-Shirts, Hoodies, Kappen, Jutebeutel, Anstecknadeln (...) werden für Protest gemacht und genutzt. Von Mode wird die Wahrnehmung beeinflusst und man kann Nachrichten darauf platzieren. Protest am Laufsteg ist trotzdem

verhältnismäßig neu [Beispiele a-b]. Mode ist ein essenzieller Bestandteil der Öffentlichkeit und bei Protest- und Mitbestimmungsformen nicht wegzudenken. Protestbewegungen, wie etwa Punks, tragen ihre eigene Mode, die Zugehörigkeit vermittelt [5, S. 81]. Buttons [Beispiel c] sind modische Accessoires, die verhältnismäßig leicht herzustellen sind.

Beispiele

[a] C. Nast, „9 Times Vivienne Westwood Used The Catwalk To Talk About More Than Clothes“, *British Vogue*, 17. Februar 2019.

<https://www.vogue.co.uk/gallery/vivienne-westwood-best-catwalk-moments> (zugegriffen am 28. Dezember 2022).

[b] Karl Michael, *Karl Michael Fashion Week'17 Show „Resort 2018“ (HiVE3000)*, (18. September 2017). Zugegriffen am 28. Dezember 2022. [Online Video]. Verfügbar unter:

<https://www.youtube.com/watch?v=4ZFVVDudul>

[c]

Abbildung 7: Verschiedene Buttons; Quelle: eigene Darstellung

Plakate

Plakate werden auch Poster oder Banner genannt. Sie sind aus der Protestkultur nicht wegzudenken [55, S. 1]. Bei [Protestmärschen](#), [Kundgebungen](#), [Events](#), [Besetzungen](#) (...) findet man prägnante Darstellung von Zielen und Anliegen auf Plakaten. Zur besseren Verbreitung von Informationen werden auch digitale Plakate, Poster und Banner erstellt [Beispiel a]. Plakatkampagnen auf Werbeflächen können für verschiedene Anliegen und Strategien relevant sein, wobei sich die Preise und Kooperationsmöglichkeiten je nach Fläche oder Plattform stark unterscheiden. Manche plakativen Protestschilder schaffen es sogar ins Museum [Beispiel b].

Beispiele

[a]

Abbildung 8: Digitales Plakat *Globaler Klimastreik*; Quelle: [60]

[b] Fridays for Future, „Demonstrationsschild mit Darstellung des brennenden Planeten Erde und Aufschrift ‚Our House is on Fire‘“, 2019.

<https://sammlung.wienmuseum.at/en/object/1756621-demonstrationsschild-mit-darstellung-des-brennenden-planeten-erde-und-aufschrift-our-house-is-on-fire/> (zugegriffen am 28. Dezember 2022).

Adbusting

Beim Adbusting verändert man die Werbung von denen, gegen die man protestiert [61]. Mit Warnwesten, Werkzeug und ruhigen Auftreten lassen sich Plakate unauffällig gegen neue [Plakate](#) austauschen [Beispiel a]. In Beispiel [b] wird die Werbung der Firma Gorillas abgeändert. Man darf nicht davon ausgehen, dass die geänderten Plakate lange sichtbar bleiben, deshalb sind [Fotos](#) von der Aktion besonders wichtig. Bei dieser Protestform übertritt man [Gesetze](#) und deshalb ist sie nicht empfehlenswert. Wenn man erwischt wird, gibt es von Land zu Land unterschiedliche Konsequenzen, über die man sich vorab informieren kann.

Beispiele

[a] „Extinction Rebellion Germany auf Instagram: ‚Die neuen Wahlplakate der #CDU am Hauptbahnhof in #Essen - verblüffend ehrlich! #Adbusting #CDUmalehrlich #ExtinctionRebellion #JoinTheRebellion‘“, *Instagram*, 28. Juli 2021. https://www.instagram.com/p/CR4NN3oH_ae/ (zugegriffen am 28. Dezember 2022).

[b] Solidarische Aktion [@SolidarischeA], „#Gorillas Erwartung: innovatives Startup, das mit Millioneninvestments faire Arbeitsbedingungen schafft. Realität: Genau so ein ausbeuterischer Verein wie alle anderen auch. #KillCapitalism #AusbeutungStoppen #Unionize #Solidarity #Adbusting #StreetArt <https://t.co/avDSg08TJ5>“, *Twitter*, 23. Juli 2021. <https://twitter.com/SolidarischeA/status/1418673877857746944> (zugegriffen am 28. Dezember 2022).

Statuen

Statuen sind frei stehende Skulpturen. Sie können beispielsweise Figuren abbilden. In der Regel werden sie zu künstlerischen Zwecken oder als Ehrung aufgestellt. Statuen können auch für Protest verwendet werden: Man kann Änderungen an ihnen vornehmen, oder sie durch neue Statuen ersetzen [Beispiel a]. Außerdem ist es möglich, mobile Statuen aufzustellen [Beispiel b]. Sachbeschädigung ist gegen das [Gesetz](#), doch nicht jede Veränderung an einer Statue beschädigt sie. Es ist besser, frühzeitig juristischen Rat einzuholen, um Aktionen mit Statuen legal zu planen.

Beispiele

[a] Reuters, *Statue of BLM protester removed after one day*, (16. Juli 2020). Zugegriffen am 28. Dezember 2022. [Online Video]. Verfügbar unter: <https://www.youtube.com/watch?v=h9auclc8OM0>

[b] Beton Bürgermeister [@BgmBeton], „Ich freu mich, dass auch der @orf über mich schreibt. <https://t.co/0oGhTfo0F7>“, *Twitter*, 10. Februar 2022.

<https://twitter.com/BgmBeton/status/1491737856032788480> (zugegriffen am 28. Dezember 2022).

Luftballons

Es gibt kleine [Beispiel a] und große [Beispiel b] Luftballons, die für Protest eingesetzt werden. Sie sind beispielsweise auf [Events](#) zu sehen. Man kann sie in eine Menge werfen und hoffen, dass die Menschen damit weiterspielen. Befüllt man Luftballons mit Helium, kann man sie (gemeinsam) in die Luft steigen lassen. Auf [Kundgebungen](#), [Besetzungen](#) oder [Protestmärschen](#) (...) sind sie ein gut wahrnehmbares Protestmittel.

Beispiele

[a]

Abbildung 9: Luftballon für Frieden; Quelle: [62]

[b]

Abbildung 10 : Große Luftballons auf einer Demo; Quelle: [63]

Lichtprojektionen

Die Verwendung von Licht als Protestform ist verhältnismäßig neu. Je besser und zugänglicher Licht-Projektoren bzw. Beamer werden, desto mehr kann sich diese Protestform verbreiten. Derzeit braucht es spezialisierte Firmen oder andere Expert_innen, die Protest mit wetterfesten, großen Lichtprojektionen unterstützen. In den Beispielen findet man eine Lichtprojektion auf ein Bürogebäude [Beispiel a] und eine Projektion auf die Tower Bridge in London, einem symbolträchtigen Ort [Beispiel b].

Beispiele

[1] Fridays For Future Wien - Klimastreik 23.9.! [@ViennaForFuture], „🔥 Für 1.5°C Grad zu kämpfen heißt, die zerstörerische, fossile #Wirtschaft nach #Corona nicht wiederzubeleben, sondern eine soziale und ökologische Wirtschaft aufzubauen, in der Mensch und Natur ihr Auskommen finden. (3/5) @WKOe @iv_news #FridaysForFuture #EU2030 #EU2050 <https://t.co/we0PAaTwii>“, Twitter, 10. Dezember 2020. <https://twitter.com/ViennaForFuture/status/1336981931779629059> (zugegriffen am 28. Dezember 2022).

[b] Greenpeace e.V. [@greenpeace_de], „👏 @GreenpeaceUK-Aktivist:innen protestieren mit einer tollen Projektion an der Tower Bridge in #London gegen den #UkraineKrieg! #NoWar 🕊️“
<https://t.co/6cQ2Jr2iLb>, *Twitter*, 1. März 2022.
https://twitter.com/greenpeace_de/status/1498635243636539395 (zugegriffen am 28. Dezember 2022).

Website

Auf einer Website kann man Anliegen und Ziele mit Texten, [Bildern](#) und [Videos](#) online präsentieren. Es handelt sich um eine sehr günstige dauerhafte Werbefläche für Privatpersonen, Organisationen und andere. Websites sind normalerweise zumindest in der ganzen EU und länderübergreifend, 24 Stunden am Tag und 7 Tage die Woche, abrufbar. Sie verlinken und zitieren einander. Eine Website ist eine Kontaktmöglichkeit. Oft ist sie der erste Anlaufpunkt für weiterführende Informationen. Niemand mag kaputte Websites oder lange Texte, deshalb empfehle ich, die Seite für alle Geräte ansprechend zu gestalten. Eine simple Website kann man auch ohne großes Budget oder Expert_innen erstellen. Alle notwendigen Informationen dazu und mehr Beispiele für Websites finden sich im Internet. Mehr über Protest-Websites liest man zum Beispiel im Text von Earl [64]. Hier verlinke ich zwei Webauftritte von Organisationen, die ihre Website für unterschiedliche Zwecke nutzen: Beispiel [a] wird vor allem für Aktionsaufrufe genutzt. Beispiel [b] ist auch eine Wissensdatenbank.

Beispiele

[a] Fridays for Future Deutschland, „Startseite | Fridays for Future“, 2022.
<https://fridaysforfuture.de/> (zugegriffen am 28. Dezember 2022).

[b] NOYB - Europäisches Zentrum für digitale Rechte, „NOYB enforces your right to privacy everyday“, 2022. <https://noyb.eu/de> (zugegriffen am 28. Dezember 2022).

Abbildungsverzeichnis

Abbildung 1:	Strukturbaum	S. 4
Abbildung 2:	Postkarte <i>Hong Kong-Demokratie</i> , doppelseitig bedruckt	S. 33
Abbildung 3:	Postkarte MIND THE PAY GAP, einseitig bedruckt	S. 34
Abbildung 4:	Flyer Endlich sicher?, doppelseitig bedruckt	S. 34
Abbildung 5:	Sticker	S. 35
Abbildung 6:	Antifa - Flaggen	S. 36
Abbildung 7:	Verschiedene Buttons	S. 37
Abbildung 8:	Digitales Plakat <i>Globaler Klimastreik</i>	S. 38
Abbildung 9:	Luftballon für Frieden	S. 40
Abbildung 10:	Große Luftballons auf einer Demo	S. 41

Quellen

- [1] V. Taylor und N. Van dyke, „Get up, Stand up“: Tactical Repertoires of Social Movements“, in *The Blackwell Companion to Social Movements*, D. A. Snow, S. A. Soule, und H. Kriesi, Hrsg. Oxford, UK: Blackwell Publishing Ltd, 2004, S. 262–293. doi: 10.1002/9780470999103.ch12.
- [2] J. Strübing, *Grounded Theory: Zur sozialtheoretischen und epistemologischen Fundierung eines pragmatistischen Forschungsstils*. Wiesbaden: Springer Fachmedien Wiesbaden, 2021. doi: 10.1007/978-3-658-24425-5.
- [3] C. Tilly und S. Tarrow, *Contentious Politics*. Oxford University Press, 2015. [Online]. Verfügbar unter: <https://books.google.de/books?id=CjdICgAAQBAJ>
- [4] C. Tilly, E. Castañeda, und L. J. Wood, *Social movements, 1768-2018*, Fourth edition. New York: Routledge, 2020.
- [5] D. Della Porta und M. Diani, *Social movements: an introduction*, Third edition., #555 Bde. Hoboken, NJ: Wiley Blackwell, 2020.
- [6] D. Della Porta und M. Diani, Hrsg., *The Oxford Handbook of Social Movements*. Oxford University Press, 2015. doi: 10.1093/oxfordhb/9780199678402.001.0001.
- [7] „Zenodo - Research. Shared.“ <https://zenodo.org/> (zugegriffen am 28. Dezember 2022).
- [8] „DeepL Translate – Der präziseste Übersetzer der Welt“. <https://www.DeepL.com/translator> (zugegriffen am 28. Dezember 2022).
- [9] Europäischer Gerichtshof für Menschenrechte, „Die Europäische Menschenrechtskonvention“, 2021. https://www.echr.coe.int/documents/convention_deu.pdf (zugegriffen am 28. Dezember 2022).
- [10] „Ich habe einen Traum - Martin Luther King Jr.“, *U.S. Diplomatic Mission to Germany*, 2010. <https://usa.usembassy.de/etexts/soc/traum.htm> (zugegriffen am 28. Dezember 2022).
- [11] C. Schlegel, *Reden schreiben, die treffen und wirken: Bausteine für die perfekte Rede*, 1. Auflage. München, [Ann Arbor]: Haufe, ProQuest Ebook Central, 2020.
- [12] D. Della Porta, M. Diani, und E. Y. Alimi, „Repertoires of Contention“, in *The Oxford Handbook of Social Movements*, D. Della Porta und M. Diani, Hrsg. Oxford University Press, 2015. doi: 10.1093/oxfordhb/9780199678402.013.42.

- [13] „How to cook a peaceful revolution - PDF Free Download“, *DocPlayer.net*, 2022. <https://docplayer.net/227234015-How-to-cook-a-peaceful-revolution.html> (zugegriffen am 28. Dezember 2022).
- [14] „Karl Marx“, *Wikipedia*. 12. September 2022. Zugegriffen am 28. Dezember 2022. [Online]. Verfügbar unter: https://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Karl_Marx&oldid=226088002
- [15] „Henry Ford“, *Wikipedia*. 12. September 2022. Zugegriffen am 28. Dezember 2022. [Online]. Verfügbar unter: https://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Henry_Ford&oldid=226100337
- [16] „Europawahl“, *Wikipedia*. 20. Mai 2022. Zugegriffen am 28. Dezember 2022. [Online]. Verfügbar unter: <https://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Europawahl&oldid=223023817>
- [17] Europäische Union, „Gipfel mit Weitblick - Der Europäische Rat“. <http://www.europarl.europa.eu/germany/de/europ%C3%A4isches-parlament/europ%C3%A4ischer-rat> (zugegriffen am 28. Dezember 2022).
- [18] Europäische Union, „Der Ministerrat der Europäischen Union“, 2022. <http://www.europarl.europa.eu/germany/de/europ%C3%A4isches-parlament/rat-der-eu> (zugegriffen am 28. Dezember 2022).
- [19] D. Della Porta, M. Diani, J. Goodwin, und R. Rojas, „Revolutions and Regime Change“, in *The Oxford Handbook of Social Movements*, D. Della Porta und M. Diani, Hrsg. Oxford University Press, 2015. doi: 10.1093/oxfordhb/9780199678402.013.54.
- [20] European Commission, „Beschwerdeformular zur Meldung eines Verstoßes gegen das EU-Recht – Europäische Kommission“, 2022. https://ec.europa.eu/assets/sg/report-a-breach/complaints_de/ (zugegriffen am 28. Dezember 2022).
- [21] European Commission, „Eine Beschwerde auf EU-Ebene einreichen“, *EU-Kommission - European Commission*, 2022. https://ec.europa.eu/info/about-european-commission/contact/problems-and-complaints/complaints-about-breaches-eu-law/how-make-complaint-eu-level_de (zugegriffen am 28. Dezember 2022).
- [22] Europäische Union, „Home | PETI | Ausschüsse | Europäisches Parlament“, 2022. <https://www.europarl.europa.eu/petitions/de/home> (zugegriffen am 28. Dezember 2022).
- [23] Europäische Union, „Petition an das Europäische Parlament“, *EU-Kommission - European Commission*, 2022. https://ec.europa.eu/info/about-european-commission/get-involved/petition-eu_en (zugegriffen am 28. Dezember 2022).
- [24] Europäische Union, „Petitionen anzeigen | PETI | Ausschüsse | Europäisches Parlament“, 2022. <https://www.europarl.europa.eu/petitions/de/show-petitions?keyWords=&searchRequest=true&resSize=20&pageSize=20&years=2021#res> (zugegriffen am 28. Dezember 2022).
- [25] Europäische Union, „Europäische Bürgerinitiative - So funktioniert's“, 2022. https://europa.eu/citizens-initiative/how-it-works_de (zugegriffen am 28. Dezember 2022).
- [26] Europäische Union, „Startseite | Europäische Bürgerinitiative“, 2022. https://europa.eu/citizens-initiative/_de (zugegriffen am 28. Dezember 2022).
- [27] „Liste der europäischen Bürgerinitiativen“, *Wikipedia*. 11. August 2022. zugegriffen am 28. Dezember 2022. [Online]. Verfügbar unter: https://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Liste_der_europ%C3%A4ischen_B%C3%BCrgerinitiativen&oldid=225259393
- [28] Change.org, „Die weltweit größte Petitionsplattform für gesellschaftliche Veränderung“, *Change.org*, 2022. <https://www.change.org> (zugegriffen am 28. Dezember 2022).

- [29] openPetition gGmbH, „openPetition - Bürgerinitiativen, Online-Petitionen, Kampagnen“, *openPetition*, 2022. <https://www.openpetition.de/> (zugegriffen am 28. Dezember 2022).
- [30] Avaaz.org, „Die Welt in Aktion“, *Avaaz*, 2022. <https://secure.avaaz.org/page/de/> (zugegriffen am 28. Dezember 2022).
- [31] D. Della Porta, M. Diani, und J. Eckert, „Practice Movements“, in *The Oxford Handbook of Social Movements*, D. Della Porta und M. Diani, Hrsg. Oxford University Press, 2015. doi: 10.1093/oxfordhb/9780199678402.013.46.
- [32] NOYB - Europäisches Zentrum für digitale Rechte, „NOYB enforces your right to privacy everyday“, 2022. <https://noyb.eu/de> (zugegriffen am 28. Dezember 2022).
- [33] „Ziviler Ungehorsam“, *Wikipedia*. 8. August 2022. Zugegriffen am 28. Dezember 2022. [Online]. Verfügbar unter: https://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Ziviler_Ungehorsam&oldid=225179661
- [34] Cornelsen Verlag GmbH, „Duden | Streik | Rechtschreibung, Bedeutung, Definition, Herkunft“, 2022. <https://www.duden.de/rechtschreibung/Streik> (zugegriffen am 28. Dezember 2022).
- [35] Cornelsen Verlag GmbH, „Duden | Boykott | Rechtschreibung, Bedeutung, Definition, Herkunft“, 2022. <https://www.duden.de/rechtschreibung/Boykott> (zugegriffen am 28. Dezember 2022).
- [36] Cornelsen Verlag GmbH, „Duden | Wie schreibt man ‚Event‘? | Rechtschreibung“, 2022. <https://www.duden.de/rechtschreibung/Event> (zugegriffen am 28. Dezember 2022).
- [37] „Tortenwurf“, *Wikipedia*. 4. Juli 2022. Zugegriffen am 28. Dezember 2022. [Online]. Verfügbar unter: <https://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Tortenwurf&oldid=224234596>
- [38] D. Della Porta, M. Diani, und R. Eyerman, „The Art of Social Movement“, in *The Oxford Handbook of Social Movements*, D. Della Porta und M. Diani, Hrsg. Oxford University Press, 2015. doi: 10.1093/oxfordhb/9780199678402.013.47.
- [39] V. Authors, „A Year of Protest Songs From Athens and Beyond“, *Flagpole*, 1. November 2017. <https://flagpole.com/music/music-features/2017/11/01/a-year-of-protest-songs-from-athens-and-beyond/> (zugegriffen am 28. Dezember 2022).
- [40] Cornelsen Verlag GmbH, „Duden | Sabotage | Rechtschreibung, Bedeutung, Definition, Herkunft“, 2022. <https://www.duden.de/rechtschreibung/Sabotage> (zugegriffen am 28. Dezember 2022).
- [41] Cornelsen Verlag GmbH, „Duden | Performance | Rechtschreibung, Bedeutung, Definition, Herkunft“, 2022. <https://www.duden.de/rechtschreibung/Performance> (zugegriffen am 28. Dezember 2022).
- [42] Cornelsen Verlag GmbH, „Duden | Satire | Rechtschreibung, Bedeutung, Definition, Herkunft“, 2022. <https://www.duden.de/rechtschreibung/Satire> (zugegriffen am 28. Dezember 2022).
- [43] K. Combe, *Speculative Satire in Contemporary Literature and Film: Rant Against the Regime*, 1. Aufl. Routledge, 2020. doi: 10.4324/9781003110491.
- [44] *Vom Komiker zum Präsidenten: Wer ist Wolodymyr Selenskyj?*, (4. März 2022). Zugegriffen am 28. Dezember 2022. [Online Video]. Verfügbar unter: <https://www.youtube.com/watch?v=pRyMgSjzXjQ>
- [45] D. Davies, „Performing Urban Violence: Protest Theatre and (Semi-)Public Space in London and Cape Town“, *Theatre Top.*, Bd. 28, Nr. 2, S. 89–100, 2018, doi: 10.1353/tt.2018.0018.
- [46] M. M. Delgado, *Spanish Theatre 1920-1995: Strategies in Protest and Imagination (1)*. Florence, UNITED KINGDOM: Taylor & Francis Group, 1998. Zugegriffen am 28. Dezember 2022. [Online]. Verfügbar unter: <http://ebookcentral.proquest.com/lib/huberlin-ebooks/detail.action?docID=242087>
- [47] Cornelsen Verlag GmbH, „Duden | Musical | Rechtschreibung, Bedeutung, Definition, Herkunft“, 2022. <https://www.duden.de/rechtschreibung/Musical> (zugegriffen am 28. Dezember 2022).

- [48] „*The Prom (musical)*“, *Wikipedia*. 16. August 2022. Zugegriffen am 28. Dezember 2022. [Online]. Verfügbar unter:
[https://en.wikipedia.org/w/index.php?title=The_Prom_\(musical\)&oldid=1104690395#Act_Two](https://en.wikipedia.org/w/index.php?title=The_Prom_(musical)&oldid=1104690395#Act_Two)
- [49] R. Schlesinger, *Die emotionale Revolution: die Oper als Schlüssel zu den 150 Jahren des 19. Jahrhunderts*. Wien: Czernin, 2001.
- [50] S. Aufenanger, *Die Oper während der französischen Revolution: Studien zur Gattungs- und Sozialgeschichte der französischen Oper*. Tutzing: H. Schneider, 2005.
- [51] S. Schmidl, „Oper in der »Traumfabrik Kommunismus«“, *Österr. Musikz.*, Bd. 67, Nr. 5, Jan. 2012, doi: 10.7767/omz.2012.67.5.31.
- [52] Cornelsen Verlag GmbH, „Duden | Flashmob | Rechtschreibung, Bedeutung, Definition, Herkunft“, 2022. <https://www.duden.de/rechtschreibung/Flashmob> (zugegriffen am 28. Dezember 2022).
- [53] E. Hale, „Hong Kong protesters use new flashmob strategy to avoid arrest“, *The Guardian*, 13. Oktober 2019. Zugegriffen am 28. Dezember 2022. [Online]. Verfügbar unter:
<https://www.theguardian.com/world/2019/oct/13/hong-kong-protesters-flashmobs-blossom-everywhere>
- [54] C. Robé, „Criminalizing Dissent: Western State Repression, Video Activism, and Counter-Summit Protests“, *Framew. J. Cine. Media*, Bd. 57, Nr. 2, S. 161–188, 2016.
- [55] D. Della Porta, M. Diani, N. Doerr, A. Mattoni, und S. Teune, „Visuals in Social Movements“, in *The Oxford Handbook of Social Movements*, D. Della Porta und M. Diani, Hrsg. Oxford University Press, 2015. doi: 10.1093/oxfordhb/9780199678402.013.48.
- [56] J. L. Jarvis, „Digital image politics: the networked rhetoric of Anonymous“, *Glob. Discourse*, Bd. 4, Nr. 2–3, S. 326–349, Juli 2014, doi: 10.1080/23269995.2014.923633.
- [57] München. *Farbattacke auf Klimt - Klimaprotest in Wien*, (15. November 2022). Zugegriffen am 28. Dezember 2022. [Online Video]. Verfügbar unter:
<https://www.sueddeutsche.de/panorama/farbattacke-auf-klimt-klimaprotest-in-wien-1.5696387>
- [58] CCC Sticker Operation Center [@c3stoc], „We just dumped a whole bunch of stickers on the table near the infodesk 😊 #gpn20 <https://t.co/ub1rANbQIX>“, *Twitter*, 20. Mai 2022.
<https://twitter.com/c3stoc/status/1527660359833763840> (zugegriffen am 28. Dezember 2022).
- [59] Moises Gonzalez, „Photo by Moises Gonzalez on Unsplash“, *Unsplash*, 22. September 2020.
<https://unsplash.com/photos/zQcqN8jqmyc> (zugegriffen am 28. Dezember 2022).
- [60] Fridays for Future Deutschland, „Material | Fridays for Future“.
<https://fridaysforfuture.de/flyer-plakat-sticker/> (zugegriffen am 28. Dezember 2022).
- [61] N. Klein, *No Logo! Der Kampf der Global Players um Marktmacht - ein Spiel mit vielen Verlierern und wenigen Gewinnern*, Ungekürzte Ausgabe. Frankfurt am Main: FISCHER Taschenbuch, 2015.
- [62] M. Becker und R. Mayr, „Das Friedensfest hat historische, aber auch zeitgeschichtliche Bedeutung“, *Augsburger Allgemeine*, 8. August 2021.
<https://www.augsburger-allgemeine.de/kultur/Augsburger-Feiertag-Das-Friedensfest-hat-historische-aber-auch-zeitgeschichtliche-Bedeutung-id60284981.html> (zugegriffen am 28. Dezember 2022).
- [63] A.-P. Brandes, „Am 23. September mit Fridays for Future zum zentralen Klimastreik nach Berlin“, *Klima-Streik*, 2022. <https://www.klima-streik.org> (zugegriffen am 28. Dezember 2022).
- [64] J. Earl, „Spreading the Word or Shaping the Conversation: “Prosumption” in Protest Websites“, in *Research in Social Movements, Conflicts and Change*, Bd. 36, P. G. Coy, Hrsg. Emerald Group Publishing Limited, 2013, S. 3–38. doi: 10.1108/S0163-786X(2013)0000036004.

Anhang:

Impressum und Datenschutz

Maria Chlastak
Arbeitergasse 3/3
3500 Krems

Rechte

Sofern nicht anders angegeben, ist der Inhalt dieser Website unter der [Creative Commons Attribution 4.0 International license \(CC BY 4.0\)](#) verfügbar.

Diese Website ist als Projektarbeit für den Kurs *Politischer Protest* entstanden. Ich studiere an der [Humboldt-Universität zu Berlin](#) im Masterstudiengang Sozialwissenschaften. Die Links in der Arbeit können sich über die Zeit verändern. Ich übernehme keine Verantwortung für die Inhalte in den Links. Wenn ich eine, im Forschungsprozess identifizierte, Protestform oder Aktion beschreibe, bedeutet das nicht, dass ich sie unterstütze oder empfehle. Bei Problemen, Fragen, Wünschen, Kommentaren oder Anregungen können Sie zu mir Kontakt aufnehmen:

E-Mail: maria.chlastak@student.hu-berlin.de

Twitter: @maria_noc_

Ich freue mich über Kommentare und Verbesserungsvorschläge direkt zum Text, den Sie auch als PDF herunterladen können.

Datenschutzerklärung

Grundlegendes

Diese Datenschutzerklärung soll die Nutzer dieser Website über die Art, den Umfang und den Zweck der Erhebung und Verwendung personenbezogener Daten durch den Websitebetreiber Maria Chlastak informieren. Der Websitebetreiber nimmt Ihren Datenschutz sehr ernst und behandelt Ihre personenbezogenen Daten vertraulich und entsprechend der gesetzlichen Vorschriften. Da durch neue Technologien und die ständige Weiterentwicklung dieser Webseite Änderungen an dieser Datenschutzerklärung vorgenommen werden können, empfehlen wir Ihnen, sich die

Datenschutzerklärung in regelmäßigen Abständen wieder durchzulesen. Definitionen der verwendeten Begriffe (z.B. "personenbezogene Daten" oder "Verarbeitung") finden Sie in Art. 4 DSGVO.

Zugriffsdaten

Der Serverbetreiber erhebt aufgrund berechtigten Interesses (s. Art. 6 Abs. 1 lit. f. DSGVO) Daten über Zugriffe auf die Website und speichern diese als „Server-Logfiles“ auf dem Server der Website ab. Folgende Daten werden für mehr Sicherheit protokolliert: die besuchte Website, Uhrzeit zum Zeitpunkt des Zugriffes, die Menge der gesendeten Daten in Byte, Quelle/Verweis von welchem Sie auf die Seite gelangten, der verwendete Browser, das verwendete Betriebssystem und die verwendete IP-Adresse. Die Server-Logfiles werden für maximal 7 Tage gespeichert und anschließend gelöscht. Die Speicherung der Daten erfolgt aus Sicherheitsgründen, um z. B. Missbrauchsfälle aufklären zu können. Müssen Daten aus Beweisgründen aufgehoben werden, sind sie solange von der Löschung ausgenommen, bis der Vorfall endgültig geklärt ist.

Umgang mit Kontaktdaten

Nehmen Sie mit uns als Websitebetreiber durch die angebotenen Kontaktmöglichkeiten Verbindung auf, werden Ihre Angaben gespeichert, damit auf diese zur Bearbeitung und Beantwortung Ihrer Anfrage zurückgegriffen werden kann. Ohne Ihre Einwilligung werden diese Daten nicht an Dritte weitergegeben, außer Ihre Nachricht verstößt gegen geltendes Recht.

(Muster von [datenschutz.org](https://www.datenschutz.org))